

Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Facoltà di Psicologia

Tesi di Laurea

**“Relazioni tra preferenze di generi musicali
e vissuti soggettivi di tensione”**

Relatore:

Prof. V. Ruggieri

Correlatore:

Prof. P. San Martini

Laureando:

Mario D'Andreta

matricola: 15178444

Anno Accademico 1998-99

INDICE

INTRODUZIONE	pag.	5
---------------------	------	---

CAP. I La psicologia di personalità e le preferenze musicali

1.1 La misurazione delle preferenze musicali	pag	7
1.2 La Musical Preference scale di Litle e Zuckerman	“	8
1.3 Le teorie della personalità confrontate con i gusti musicali	“	9
1.4 La ricerca di Cattell	“	10
1.5 Il modello della personalità di Eysenck.	“	13
1.5.1. Le ricerche legate alla teoria di Eysenck.	“	15
1.5.2. Preferenze musicali e Psicoticismo.	“	18
1.6. La «ricerca di sensazioni» di Zuckerman.	“	20
1.6.1. Ricerca di sensazioni e preferenze musicali.	“	22
1.7. Il Big Five e il NEO Personality Inventory.	“	24
1.7.1. Le preferenze musicali e il Big Five.	“	25
1.8. Le ricerche di sui gusti musicali e la devianza giovanile	“	30

CAP. II Gli aspetti sociali delle preferenze musicali

2.1 Le ricerche sociologiche.	pag	33
2.2. La struttura dei gusti musicali.	“	36
2.3. La psicologia sociale	“	41
2.4. La psicologia cognitiva	“	42
2.5. Le preferenze musicali in base alla familiarità e la complessità.	“	45
2.6. Gli aspetti cognitivi implicati nello sviluppo dei gusti musicali	“	49
2.7. La devianza giovanile in rapporto ai gusti musicali	“	50
2.8 Le ricerche sull’abuso di droghe, la Rave music e la trance	“	53

CAP.III Contributi all’elaborazione dell’ipotesi della ricerca

3.1 Il modello del narcisismo di Ruggieri e la decodificazione imitativa degli stimoli nell’esperienza emozioni.	pag	57
3.2 La struttura musicale in psicologia cognitiva	“	62
3.3 La musica come movimento	“	64
3.4. Brevi cenni sulla psicanalisi della musica	“	65
3.5 Le psicologie a mediazione corporea	“	67
3.6. Gli studi di fisiologia.	“	70
3.7. Gli studi di psicofisiologia	“	75
3.8. Le risposte ormonali.	“	76

CAP IV LA RICERCA

4.1 Ipotesi	pag	80
4.2. Gli strumenti	“	81
4.3. Il campione	“	82
4.4. Risultati	“	83

Bibliografia	pag	101
--------------	-----	-----

Appendice	pag	117
-----------	-----	-----

INTRODUZIONE

Questa ricerca intende proporre una lettura in chiave psico-corporea delle differenze individuali rispetto alle preferenze musicali, per integrare i risultati della psicologia della personalità con l'analisi delle esperienze corporee individuali, secondo il modello psicofisiologico integrato di Ruggieri (1987, 1988, 1997), basato su una concezione unitaria mente-corpo, secondo cui nell'ambito dell'esperienza estetica intesa come comunicazione tra opera d'arte e spettatore, si sviluppa una reazione emozionale specifica connessa con i cosiddetti processi protomentali. In quest'ottica il corpo è visto come un elemento strutturale dell'Io, ed il "narcisismo", definito secondo Kohut (1976), come un processo che contribuisce alla costruzione di un Io coeso e unitario, non può prescindere dalla coesione dei processi corporei ed è quindi visto come un più ampio processo protomentale di integrazione di tutte le attività psicologiche e fisiologiche (Ruggieri e Fabrizio, 1994).

Sebbene il concetto di "protomentale" si riferisca ad un termine coniato da Bion (1995) secondo cui le esperienze sensoriali (corporee) primitive diventano "modi di funzionare della mente", Ruggieri tende a valorizzarne le componenti fisiologiche, che sarebbero presenti in tutti gli stadi della vita e non solo nelle primissime fasi di sviluppo. Nell'ottica di tale integrazione in questo lavoro si intende aggiungere ai dati forniti dagli studi sulla personalità un elemento poco studiato come quello del tono muscolare, in primo piano nel contributo alla strutturazione dell'Io da parte del corpo.

In base a questi presupposti viene ipotizzata l'esistenza di una relazione tra le preferenze per diversi generi di musica ed i vissuti soggettivi di tensione posturale, come corrispondente corporeo dell'esperienza di integrazione dell'Io; in secondo luogo si intende definire una struttura dei gusti musicali per individuare dei "metageneri" che raggruppino tra loro i generi musicali affini, ed una struttura del modo in cui si organizzano le tensioni corporee.

Il lavoro inizia con una rassegna delle principali ricerche sulle preferenze musicali suddivise per ambiti disciplinari: psicologia di

personalità, psicologia sociale e sociologia, che evidenziano le caratteristiche di personalità e gli aspetti sociali legati ai gusti musicali, con una particolare attenzione agli studi sul disagio giovanile; la psicologia cognitiva, che analizza le preferenze per i gusti musicali, in termini di complessità/familiarità rispetto ai processi percettivi e cognitivi implicati nell'ascolto musicale.

Una seconda parte è dedicata alla descrizione dei presupposti di questa ricerca, cioè i contributi di diversi ambiti disciplinari relativi alla musica che hanno portato all'elaborazione dell'ipotesi. Il primo riferimento è rappresentato dal modello psicofisiologico di Ruggieri rispetto all'analisi del narcisismo e dell'esperienza estetica associata alla musica (Ruggieri, Fabrizio, 1994; Ruggieri, 1997). Si prendono poi in considerazione i risultati principali delle psicologie a mediazione corporea, e in particolare i lavori di Reich e Lowen sulle tensioni muscolari nell'esperienza individuale; l'interpretazione della musica come successione di tensioni e distensioni nell'opera di Lerdhall e Jackendoff (1983) e Imberty (1986, 1990); e al rapporto tra movimento interno alla musica e attività muscolare nell'ascoltatore in risposta alla stessa (Repp, 1993). In ultimo vengono riportate alcune ricerche sui correlati fisiologici e neurofisiologici dell'ascolto della musica per evidenziare possibili differenze rispetto a musiche diverse e più o meno gradite; ed alcuni studi di tipo psicofisiologico più centrati su un'analisi in termini di vissuti di tensione in risposta alla musica.

Per la parte sperimentale sono stati confrontati i punteggi dei soggetti per i 6 fattori musicali ottenuti sulla scala di preferenze musicali (un adattamento della Musical Preference Scale di Litle e Zuckerman, 1986) con i punteggi per i 4 fattori ottenuti dalla scheda di autovalutazione delle tensioni posturali (Fabrizio, 1999).

CAPITOLO I

La psicologia della personalità e le preferenze musicali

Nell'ambito della psicologia della personalità si è cercato di stabilire una relazione tra specifiche preferenze per generi musicali e caratteristiche stabili di personalità; a tale scopo si è sviluppata una specifica metodologia per valutare le preferenze musicali e confrontarle con i punteggi ai test di personalità.

1.1 La misurazione delle preferenze musicali

Le prime ricerche sono basate sulla misura delle preferenze per brevi estratti di brani musicali somministrati ai soggetti (Cattell e Saunders, 1954; Keston e Pinto, 1955), con dei limiti posti dalla scelta dei brani da parte dello sperimentatore e dall'uso quasi esclusivo di musica classica. In altri casi è stato chiesto ai soggetti

stessi di stilare un elenco di compositori preferiti, indicando degli esempi specifici di opere o brani rappresentativi; sempre però con riferimento quasi esclusivo alla musica classica, tranne poche eccezioni per il jazz e il folk (Payne, 1967).

Più di recente, negli anni '80, si è ricorso ad un altro metodo: le preferenze venivano misurate con una scala di tipo Likert rispetto a un elenco di generi musicali contenente degli esempi di autori rappresentativi (Christenson e Peterson, 1988; Litle e Zuckerman, 1985; Dollinger, 1993; Rawlings e Ciancarelli, 1997).

1.2 La Musical Preference Scale di Litle e Zuckerman

Un'attenzione particolare merita la scala di preferenze musicali costruita da Litle e Zuckerman (1985) ed utilizzata negli Stati Uniti e in Australia, nelle diverse ricerche sulle preferenze musicali e in particolare sulle preferenze giovanili per il rock in rapporto ai comportamenti devianti.

Questa scala è costituita da una prima parte in cui sono presenti alcune domande sugli interessi musicali, sul tempo di ascolto e sul

tipo di conoscenze e competenze in campo musicale, e da una seconda in cui viene chiesto di dare un giudizio di preferenza su una scala Likert a 5 punti per una serie di generi musicali divisi in ulteriori categorie rappresentativi di tutti i tipi di musica presenti sul mercato. La selezione è stata infatti ottenuta sulla base delle indicazioni del mercato discografico, prendendo a riferimento le classificazioni dei principali distributori di dischi (i generi vanno dal rock, al jazz, al pop, alle colonne sonore, all'elettronica e la classica).

1.3 Le teorie della personalità confrontate con i gusti musicali

Gli studi sulle preferenze musicali e la personalità hanno fatto riferimento principalmente a quattro modelli teorici:

- a) la teoria dei tratti di Cattell,
- b) la teoria di Eysenck,
- c) la "ricerca di sensazioni" di Zuckerman,
- d) il modello dei 5 fattori (Big Five, Costa e McCrae, 1992).

1.4 La ricerca di Cattell

Raymond Cattell è stato il primo a ipotizzare l'esistenza di relazioni stabili tra gusti musicali e caratteristiche di personalità. Il suo modello è basato su una serie di tratti, intesi come strutture mentali inferite dall'osservazione del comportamento che consentono di prevedere quello che una persona farà in una data situazione (Cattell e Kline, 1982).

In particolare vengono distinti tratti "comuni" e tratti unici, tratti superficiali e tratti originari, tratti temperamentali, relativi agli aspetti formali del comportamento, tratti dinamici, relativi alle motivazioni e tratti di abilità. Sulla base di tre tipi di dati: valutazioni della vita reale (dati L), autovalutazione (dati Q), e test obiettivi (dati T) sono stati identificati 23 tratti originari bipolari di natura prevalentemente temperamentale. Di questi tratti 16 sono stati estratti sia dati L che dati Q e sono stati usati per ottenere dei fattori di II ordine: a) intelligenza, b) estroversione (in cui sono stati raggruppati i fattori denominati affeczia, sorgenza, disinibizione, gruppo dipendenza), c)

ansia (che riunisce i fattori debolezza dell'io, inibizione, sospettosità, propensione alla colpa, bassa opinione di sé, bassa tensione ergica), d) coterzia (sizia, rigidità, perspicacia), e) indipendenza (sorgenza, dominanza, disinibizione, freddezza affettiva, sospettosità), f) prudenza (perspicacia, affeczia), g) soggettività (praticità, progressismo), h) buona educazione (forza del super-Io, sottomissione, desorgenza, consapevolezza di sé) (Caprara, Gennaro, 1994).

Rispetto alle preferenze musicali Cattell ha cercato di individuare i tratti responsabili dei diversi gusti musicali per distinguere tra soggetti "normali" e "patologici" per poi definire quindi quali tipi di musica sarebbero potuti risultare "terapeutici" per particolari tipi di personalità. A tale scopo ha creato un apposito strumento di misura, il Music Preference Test Personality IPAT (Cattell e Eber, 1954), per valutare le preferenze e confrontarle con gli aspetti della personalità.

Per fare ciò sono stati selezionati 120 brevi estratti di pezzi musicali, prevalentemente di musica classica, con qualche esempio di musica popolare, folk e jazz, sottoposti ai soggetti in una versione per pianoforte, per i quali veniva chiesto il grado di preferenza, la

familiarità con gli stessi, e le eventuali immagini mentali suscitate. Dai risultati è stata elaborata un'analisi fattoriale da cui sono stati estratti 12 fattori, che raggruppavano diversi tipi di preferenze (ad esempio un fattore riuniva tipi di musica jazz, pop, con una forte enfasi ritmica, un tempo veloce, armonie dissonanti, uno stato d'animo gioioso ma agitato che quindi poteva essere associato all'estroversione; un altro, invece, la musica classica di tipo sentimentale, introspettiva, ma allo stesso tempo allegra gioiosa; un altro invece riuniva le valutazioni negative per alcuni brani jazz, cocktail lounge e musica classica (Cattell e Saunders, 1954).

Per otto di questi fattori è stato possibile stabilire una corrispondenza diretta con specifici tratti di personalità: a) adattamento, b) egocentrismo, c) completa socievolezza, d) introspektività, e) ansia, f) preoccupazione, g) eccentricità, h) tenacia (Cattell e Kline, 1982).

1.5 Il modello della personalità di Eysenck.

La prima elaborazione di questo modello (Eysenck, 1960) è basata su due superfattori "l'estroversione-introversione" e il "nevroticismo", cui si è aggiunto, in uno sviluppo successivo un 3° superfattore, lo "psicoticismo". In particolare Eysenck distingue le reazioni, i tratti e i tipi; in rapporto alla loro specificità o generalità. Il livello più specifico è quello delle reazioni, a livello intermedio si pongono i tratti, intesi come tendenze interne relativamente stabili che risultano dall'aggregazione di reazioni simili, mentre i tipi costituiscono il livello più generale che riuniscono una serie di tratti. Ad esempio, il superfattore individuato al livello dei tipi aggrega tra loro una serie di tratti come socievolezza, impulsività, attività, vivacità e eccitabilità.

Eysenck ha cercato di dare una solida base biologica alle dimensioni individuate, mettendo in relazione "l'estroversione-introversione" e il "nevroticismo" con i due sistemi che presiedono all'eccitazione corticale e all'eccitazione autonoma e ipotizza che il

grado di estroversione o introversione sia una misura dell'eccitabilità (arousability) corticale risultante dall'attività del sistema di attivazione reticolare ascendente. Così, per effetto di un elevato livello interno di eccitazione (arousal) gli introversi tendono ad evitare la stimolazione esterna per evitare un eccesso di stimolazione, mentre gli estroversi, avendo un basso livello di eccitazione, sono sempre alla ricerca di nuove o più intense stimolazioni esterne per realizzare e mantenere un livello di stimolazione per loro ottimale. Il "nevroticismo" è invece messo in relazione all'eccitazione autonoma e quindi all'attività di quella parte del sistema nervoso, indicato come cervello viscerale (sistema limbico), che comprende l'ippocampo, l'amigdala, il setto, il cingolo e l'ipotalamo, e che presiede alla regolazione della vita emotiva. I due sistemi non sono indipendenti ma agiscono sinergicamente e in varie combinazioni rispetto alle manifestazioni disposizionali e comportamentali, per cui si potrebbe dire, in base a un criterio di predominanza, che l'arousal discrimina lungo la dimensione estroversione-introversione e l'activation discrimina lungo la dimensione stabilità-instabilità emotiva (Caprara, Gennaro; 1994).

Lo "psicoticismo" risulta invece un costrutto più problematico e controverso. Eysenck descrive i soggetti con un alto livello di questa dimensione come "egocentrici, aggressivi, impersonali, freddi, mancanti di empatia, impulsivi, privi di interesse per gli altri e in generale incurante del benessere e dei diritti delle altre persone"; allo stesso tempo però risultano anche originali e creativi" (Eysenck, 1976, 1992; Caprara, Luccio, 1986). Nelle forme estreme di psicoticismo vengono indicate frequenti reazioni associate a criminalità, schizofrenia paranoidea e psicosi maniaco-depressiva (Zuckerman, 1989).

1.5.1 Le ricerche legate alla teoria di Eysenck.

Payne (1967) ha riesaminando la ricerca di Cattell e Saunders (1954), evidenziandone i limiti rispetto alla scelta dei brani, la durata molto breve, e l'esecuzione di tutti i pezzi in un'arrangiamento per pianoforte. Inoltre sostiene che dei 12 fattori solo 8 risultano meglio definiti e di questi alcuni potevano essere raggruppati a formare un

fattore di II ordine definito classicismo/romanticismo. A partire da questa considerazione, e facendo riferimento al modello di Eysenck (1960), ipotizza che le persone con temperamento stabile/nevrotico tendono ad avere gusti musicali classici/romantici.

Questi ultimi vengono definiti secondo Newton in base alla contrapposizione tra sentimento e forma; intendendo per forma gli aspetti legati alla struttura della musica e per sentimento sia lo specifico contenuto emozionale della musica che il più generale aspetto emozionale di tipo estetico. Nella musica classica sarebbero più centrali gli elementi legati alla forma, nonché quelli propri di tipo emozionale estetico; mentre nella musica di tipo romantico sarebbero centrali gli aspetti emozionali della musica. Per valutare le preferenze, in questo caso, è stato usato un altro metodo; invece di far ascoltare i brani musicali, veniva chiesto ai soggetti (studenti e ascoltatori abituali non professionisti) di indicare una serie di compositori preferiti con dei brani per essi rappresentativi, classificati in termini di classicismo e romanticismo, con l'aiuto di un gruppo di esperti musicisti. Questi dati sono stati poi confrontati con i risultati per il Maudsley Personality Inventory di Eysenck, confermando

l'ipotesi della ricerca, inoltre è risultata una tendenza generale verso il romanticismo per gli studenti, escludendo l'influenza del sesso, dell'età, tranne che per quest'ultimo aspetto, e dell'abilità musicale.

In un altro studio Daoussis e Mckelvie (1986) hanno confrontato i gusti musicali (su un elenco di cinque generi: rock'n'roll, jazz, country/western, classica, altra) con il grado di estroversione/introversione (Eysenck, 1967, 1970) su un campione di 50 studenti, trovando che sia gli introversi che gli estroversi preferivano il rock e nessuno gli altri tipi di musica, ed inoltre all'interno della categoria rock, entrambi indicavano il rock'n'roll al primo posto e il punk all'ultimo; il che può essere spiegato in funzione del campione omogeneo, composto da soli studenti con preferenze comuni.

Keston e Pinto (1955) hanno riscontrato alcune relazioni tra le preferenze (misurate con il Keston Music Preference Test, rispetto a brevi estratti di musica classica, pop e swing) e la capacità di riconoscimento musicale, la formazione in campo musicale e "l'introversione intellettuale" (con le preferenze per la musica classica), definita da Heston come caratteristica propria dei soggetti

indipendenti, analitici, teorici e che privilegiano i lavori pianificati e dettagliati.

1.5.2 Preferenze musicali e Psicoticismo.

Un primo confronto indiretto tra gusti musicali e "psicoticismo" può essere fatto tra i risultati delle ricerche di Chapman e Williamson (1976), e Roe (1985), da cui risulta che adolescenti e giovani adulti di sesso maschile preferiscono musiche "hard" come il rock e jazz, rispetto a musiche più soft come il pop; e la misura di "psicoticismo" al test di Eysenck (1976), per soggetti maschi di questa età.

Studi più dettagliati e diretti sulla dimensione di psicoticismo sono stati condotti da Rawlings, Hodge, Sherr e Dempsey (1995), su diversi aspetti delle preferenze musicali, da cui sono emerse delle correlazioni significative con le scelte per l'hard rock rispetto alla musica "easy listening" ricorrendo a due metodi diversi, cioè misurando i gusti musicali sia con l'ascolto diretto di brani rappresentativi di quattro generi differenti (dance, easy listening,

classica e hard rock/heavy metal), sia con la Scala di preferenze musicali di Litle e Zuckerman (1986), che hanno dato risultati uguali; inoltre è stato evidenziato che i soggetti con alto livello di "psicoticismo" preferivano di più accordi di tipo dissonante (aumentati, diminuiti, atonali), rispetto a quelli con un livello minore che invece preferivano accordi consonanti, maggiori e minori; il che potrebbe spiegare le preferenze per l'hard rock, come preferenze per i suoni duri, rumorosi, tipici di questo tipo di musica. Sono state anche confrontate le preferenze per i brani musicali ascoltati e gli accordi di diverso tipo su uno stesso gruppo di soggetti, dando conferma dei risultati precedenti ottenuti separatamente.

La stessa relazione tra "psicoticismo" e hard rock è stata riscontrata in una ricerca successiva di Robinson et al. (1996) sui rapporti tra i gusti musicali e il comportamento ribelle giovanile.

1.6 La "ricerca di sensazioni" di Zuckerman.

Così come Cattell negli anni '50, Marvin Zuckerman più recentemente (1985, 1986) ha dato un grosso contributo alla ricerca sulle preferenze musicali, elaborando, come già visto prima, un apposito strumento di misura, la Musical Preference Scale per superare i limiti degli studi precedenti, basati prevalentemente sull'ascolto di brani selezionati dagli sperimentatori e presentando ai soggetti un'ampia lista di tipi diversi di musica che abbracciava tutti i generi musicali per i quali indicare il grado di preferenza.

La scala è stata creata allo scopo di evidenziare i rapporti tra le preferenze musicali e il costrutto "ricerca di sensazioni" di Zuckerman (1979), su cui si basa la sua teoria di personalità.

La "ricerca di sensazioni" (sensation seeking) esprime il "bisogno di varie, nuove e complesse sensazioni ed esperienze" e perciò la propensione ad assumere rischi fisici e sociali, al solo fine di tale esperienza (Zuckerman 1979). L'organismo sarebbe caratterizzato da un livello ottimale di attivazione e tenderebbe perciò al mantenimento di un "tono edonico positivo" tramite il livello ottimale di stimolazione

(Caprara e Gennaro 1994); così alcuni individui con un elevato livello di attivazione preferiscono situazioni di bassa stimolazione, e altri invece, con un basso livello di attivazione, preferiscono situazioni di intensa stimolazione. Le differenze individuali nella ricerca di sensazioni corrispondono perciò, secondo Zuckerman, all'espressione di una dimensione di personalità. Per la misura della ricerca di sensazione è stato elaborato un questionario di autovalutazione, la Sensation Seeking Scale, che misura quattro diversi aspetti della ricerca di sensazione, corrispondenti a quattro fattori: 1) la ricerca di forti emozioni e di avventura, tramite sport e attività rischiose; 2) la ricerca di esperienze, tramite la mente ed i sensi ed uno stile di vita non conformista; 3) la disinibizione, tramite stimoli sociali quali il sesso, ubriacarsi con gli amici, ecc; 4) la suscettibilità alla noia, come avversione per le situazioni monotone e invariati.

Come nel modello di Eysenk dell'estroversione-introversione, Zuckerman ha inizialmente assegnato un ruolo centrale alla formazione reticolo corticale attivante nel determinare le differenze individuali nel livello di attivazione e quindi nella ricerca di sensazione; successivamente ha spostato l'attenzione sul ruolo svolto

dal sistema delle "monoammine del sistema limbico", considerato uno dei meccanismi neurofisiologici che presiedono all'attivazione corticale e che sarebbero maggiormente responsabili delle differenze individuali rispetto alla ricerca di sensazioni. La dopamina sarebbe responsabile della tendenza ad un'elevata attività generale ed all'esplorazione, e la norepinefrina sarebbe collegata al rinforzo positivo connesso alle situazioni nuove ed alla conseguente voglia di assumere rischi. I "ricercatori di sensazioni" caratterizzati da un basso livello di attività del sistema catecolaminico (testimoniato da bassa quantità di dopamina, norepinefrina e MAO nel sangue), sarebbero indotti a cercare attività rischiose e livelli di stimolazione cui verrebbe ad associarsi un maggior rilascio di catecolamine (Caprara, Gennaro).

1.6.1 Ricerca di sensazioni e preferenze musicali.

Glasgow, Cartier e Wilson (1985) hanno studiato le preferenze musicali rispetto alla ricerca di sensazioni di Zuckerman e al "conservatorismo" di Wilson (1985), che si riferisce alle

caratteristiche di personalità di soggetti che ricercano la familiarità, la semplicità e la sicurezza, rispetto a stimoli nuovi, complessi e minacciosi, in modo analogo a come Zuckerman considera la dimensione ricerca di sensazioni.

Questi due costrutti sono stati confrontati con le preferenze per brani di musica classica, differenziati secondo due dimensioni: semplicità/complessità e familiarità/non familiarità, mostrando una correlazione significativa tra conservatorismo e familiarità, ma nessuna tra semplicità/complessità e preferenze musicali, né tra "ricerca di sensazioni" e preferenze musicali.

Litle e Zuckerman (1986) hanno criticato questo lavoro per l'utilizzo quasi esclusivo di brani di musica classica e per la metodologia statistica poco adeguata rispetto alla scala di Zuckerman ed hanno quindi condotto una nuova ricerca, in utilizzando la scala di preferenze musicali da loro creata ed una valutazione più precisa della Scala di "sensation seeking" (rispetto alle 4 sottoscale e non al punteggio totale come nell'altra ricerca). Da questa sono risultate alcune correlazioni positive tra i punteggi totali alla ricerca di sensazioni e le preferenze per tutti i tipi di rock (come già visto per le

ricerche che hanno considerato la dimensione psicoticismo di Eysenck), e negativa con le preferenze per le colonne sonore e musiche più tranquille. In particolare si è visto che i soggetti con punteggi più alti per la scala "ricerca di avventura ed emozioni" e per la "ricerca di esperienze" preferivano il folk e la musica classica; quelli con alti punteggi di "disinibizione" preferivano il rock rispetto alle colonne sonore o la musica religiosa (risultati ritenuti coerenti con la teoria di Zuckerman, per cui i "ricercatori di sensazione" cercano musiche più complesse, intense e non convenzionali).

1.7 Il Big Five e il NEO Personality Inventory.

Le ricerche più recenti fanno riferimento al modello dei 5 fattori di personalità (Dollinger, 1993; Rawlings e Ciancarelli, 1997) e al NEO-PI (Costa e McCrae, 1992).

I cinque fattori sono stati così indicati:

1) "estroversione/introversione", cui sono riconducibili caratteristiche di personalità come l'energia, l'attività e la dominanza;

2) "gradevolezza/ostilità", cui sono riconducibili l'altruismo, la cooperatività, la gentilezza, la cordialità e la superbia, l'egoismo, l'indifferenza;

3) "coscienziosità", cui sono riconducibili la scrupolosità, la diligenza, l'ordine, la precisione, la perseveranza;

4) "stabilità/instabilità emotiva o nevroticismo", cui sono riconducibili la sicurezza, la calma e la tranquillità e al polo opposto l'insicurezza, la vulnerabilità e l'ansietà;

5) "apertura all'esperienza" (usata da Costa e McCrae, 1992), con riferimento a caratteristiche come la creatività, l'originalità e la curiosità intellettuale.

1.7.1 Le preferenze musicali e il Big Five.

La prima ricerca che ha analizzato le preferenze musicali rispetto al modello del Big Five è quella di Dollinger (1993), in cui vengono confrontati i punteggi sulla scala di preferenze musicali di Litle e Zuckerman (1986) con quelli misurati con il NEO PI (Costa e McCrae,

1992), ponendo l'attenzione soprattutto sulla dimensione "apertura all'esperienza", che indica una disposizione per i prodotti culturali ed estetici e quindi anche un interesse per differenti forme di musica, e soprattutto quelle meno popolari. Le scale su cui viene misurata l'apertura all'esperienza comprende 6 sottoscale: a) apertura alla fantasia, b) alle esperienze estetiche, c) ai sentimenti, d) alle azioni, e) alle idee (curiosità), f) ai valori; inoltre usando il NEO-PI è possibile esaminare un aspetto del costrutto di Zuckerman "ricerca di sensazioni", in quanto include una scala sulla ricerca di eccitazione, come parte dell'estroversione.

In questa ricerca è stata usata una versione ridotta, a 30 items della scala di Litle e Zuckerman, da cui sono stati estratti 6 fattori che rappresentano 6 raggruppamenti di generi musicali (una sorta di "metageneri"). Alcuni items che non presentavano una saturazione alta su nessun fattore sono stati utilizzati separatamente per le correlazioni con le misure di personalità; sono risultate alcune relazioni significative tra l'"apertura all'esperienza" e le preferenze per la musica classica, il jazz e il soul/rhythm and blues; tra "estroversione" e jazz, anche se di minore intensità; "ricerca di

eccitazione" e hard rock; "nevroticismo" e popular music; "gradevolezza" e musica classica. Rispetto ai generi musicali esterni ai fattori, l'apertura all'esperienza ha presentato il maggior numero di correlazioni: con la new-age, il reggae e il folk-ethnic; l'estroversione con la new-age e l'estroversione e la ricerca di eccitazione inversamente, con il gospel. Trova così conferma l'ipotesi di una relazione tra l'apertura all'esperienza e diversi tipi di musica, soprattutto non convenzionali, nonché quella tra ricerca di eccitazione e musiche con un forte potenziale di attivazione e tra nevroticismo e forme più convenzionali, a causa degli effetti negativi della musica più eccitante.

Questa ricerca è stata però criticata da Rawlings e Ciancarelli (1997) per l'utilizzo di un campione limitato di soggetti, la versione ridotta della scala di preferenze musicali, l'uso di una forma iniziale del NEO PI e per la metodologia statistica applicata.

Viene così condotta una nuova ricerca su un campione di 150 soggetti (studenti di psicologia e di medicina), con la versione completa della scala di preferenze musicali e una nuova versione del NEO Personality Inventory (forma V), elaborando analisi statistiche

più dettagliate. Per quanto riguarda i dati della scala di Litle e Zuckerman sono state condotte tre analisi fattoriali (analisi delle componenti principali). Una prima sui sottogeneri di ciascuno delle dieci categorie di musica considerate (rock, jazz, country/western, pop), da cui è emerso un unico fattore per ogni categoria, tranne per il rock che è risultato suddiviso in tre nuove categorie: hard rock (punk rock, alternative e heavy metal), soft rock (rock'n'roll, surfer e jazzrock) e pop rock (pop rock e "mainstream") e la "popular music" e le colonne sonore che sono state riunite, ottenendo due fattori: dance/techno/rap e easy listening. Una seconda analisi fattoriale sui nove items iniziali della scala in cui venivano esaminati gli interessi musicali e le competenze musicali, ottenendo due fattori che rispecchiavano questi aspetti; infine una terza fattoriale è stata elaborata sui fattori musicali ottenuti precedentemente (le sette categorie che davano un fattore, le tre suddivisioni del rock e i due fattori formati dalle categorie "popular" e "soundtrack") da cui sono stati estratti 3 fattori, che spiegavano il 59% della varianza (con una rotazione obliqua in quanto gli items erano tutti provenienti da uno stesso ambito e ci si aspettava dei fattori correlati).

I 3 fattori sono stati così indicati: 1) "rock music" (che rappresentava i diversi tipi di rock delle due categorie soft rock e hard rock); 2) "ampiezza di preferenze" (che rappresentava le preferenze per un gran numero di generi musicali: musica classica, jazz, country/western, folk e religious, e 3) "popular music" (che riuniva i generi delle categorie "popular" e "soundtrack": easy listening e dance/techno/rap e la categoria "pop rock").

Dall'analisi delle correlazioni canoniche sui 3 fattori musicali, le 5 scale di personalità del NEO-PI e le variabili demografiche sono risultate 3 variabili canoniche che hanno spiegato il 100% della varianza. La prima variabile legava le preferenze per la popular music, un basso livello di "apertura all'esperienza", "estroversione" e scarso interesse per la musica; la seconda univa le preferenze per il rock e una tendenza a non preferire le altre musiche con poca competenza musicale, l'essere maschi e l'incoscienza; la terza variabile univa tutti i tipi di musica con la tendenza ad essere aperti all'esperienza ed estroversi. Inoltre sono state calcolate delle correlazioni di Pearson tra i fattori musicali di I e II ordine e le scale di estroversione e apertura all'esperienza e le loro sottoscale (dato il

gran numero di correlazioni è stato adottato un livello di significatività dello .001% per bilanciare il rischio di errori di I e II tipo), che hanno evidenziato che gli estroversi preferiscono la "popular music"(.34), viste le correlazioni dell'estroversione totale e delle sue sottoscale con il 3° fattore musicale (pop) e con generi musicali come l'easy listening e il pop rock, ad eccezione della scala ricerca di eccitazione, a sua volta correlata con le preferenze per il rock (in particolare l'hard rock) L'apertura all'esperienza risultava correlata con le preferenze per i generi musicali riuniti nel 2° fattore (classica, jazz,country, elettronica) e quelli del 3° fattore rock (.34).

1.8. Le ricerche di sui gusti musicali e la devianza giovanile

Arnett (1992), ha messo in evidenza il ruolo della ricerca di sensazioni come variabile mediatrice tra le preferenze per l'hard rock e heavy metal e i comportamenti "temerari", quali l'abuso di droghe, la guida spericolata in stato di intossicazione, il sesso senza

contraccettivi, gli atti di vandalismo (Levine e Kozak, 1979; Riemer, 1981), trovando alcune correlazioni significative tra le preferenze per questa musica e la ricerca di sensazioni e tra ricerche di sensazioni e comportamenti a rischio, ma non una relazione diretta tra i comportamenti a rischio e le preferenze musicali; a dimostrare come questi comportamenti e le preferenze fossero legati alla comune caratteristica di essere entrambe esperienze intense, fonte di forti sensazioni. In un lavoro precedente (Arnett, 1991) ha visto che i giovani adolescenti a cui piace l'heavy metal lo ascoltano soprattutto quando sono angosciati e la musica ha un effetto calmante e catartico, a conferma dei risultati di Kurdek (1987) che ha dimostrato come gli adolescenti usino la musica come strategia di coping per i loro problemi, e forse proprio l'heavy metal più di altre musiche è in grado di eliminare l'angoscia, tipica dell'adolescenza, con il suo suono aggressivo e carico di rabbia. Sempre nell'ambito della psicologia della personalità Zillman e Robinson (1996) studiando la ribellione giovanile, hanno trovato alcune relazioni significative tra le preferenze per video di hard rock (come musica deviante) e la dimensione di "psicoticismo" (a conferma delle precedenti ricerche) e

la dimensione di "ribellione proattiva" di McDermott (1988), definita come una disposizione emotiva negativa derivante da contrasti interpersonali, frustrazione, rifiuto e mancanza di cure, caratterizzata da un comportamento vendicativo; e che, come lo "psicoticismo" implica egocentrismo, insensibilità o crudeltà e la propensione per comportamenti aggressivi e antisociali. Inoltre si è visto come le preferenze per questo tipo di musica fossero associate a rapporti familiari negativi e soprattutto tra le ragazze un basso livello di autostima, legato al carattere antifemminista e sessista dei testi dell'heavy metal.

CAPITOLO II

Gli aspetti sociali delle preferenze musicali

In diversi ambiti disciplinari è stato evidenziato il ruolo dei fattori sociali rispetto ai gusti musicali.

2.1 Le ricerche sociologiche.

In particolare gli studi di tipo sociologico si sono soffermati soprattutto sull'esame degli indicatori demografici, individuando delle relazioni con le condizioni socio-economiche, il sesso, e l'età (Schuessler, 1948). In altre ricerche è stato studiato il ruolo del gruppo dei pari nei gusti musicali dei giovani adolescenti, in particolare si è visto che le ragazze più popolari tra i teenagers erano quelle che più si conformavano alle norme di gruppo e le preferenze per certe canzoni e certi dj erano stabilite all'interno di piccoli gruppi di amici, mostrando l'importanza delle relazioni interpersonali nel

determinare le mode musicali (Johnstone e Katz, 1957). Nella stessa direzione Inglefield (1974) ha dimostrato che studenti dell'8° e del 9° grado delle scuole elementari mostravano maggiore conformità con i giudizi espressi dai soggetti individuati come leaders dei gruppi di pari. Inoltre dai test di personalità risultava che questi soggetti presentavano un maggior bisogno di approvazione sociale e di dipendenza; in particolare risultava che la maggiore conformità era legata alla preferenza per il jazz, generalmente estraneo ai gusti dei giovani, seguito dal folk, dal rock e infine dalla musica classica.

Per quanto riguarda il ruolo dell'età, Boumann (1960) ha somministrato un inventario di preferenze musicali (costituito da registrazioni di 50 brani musicali di "popular music", musica classica e tradizionale), ad un campione di 2300 soggetti raggruppati per fasce d'età e stato socio-economico, trovando una preferenza generale per la musica pop da parte dei soggetti di tutte le età ed una tendenza a preferire di più la musica classica con l'aumentare dell'età. Un risultato simile è stato ottenuto da Tolhurst, Hallier e Leeper (1984) su quattro gruppi di età diversa (20-30 anni, 40-50 anni, 60-70anni, 80-86 anni), che ascoltavano dei brevi estratti da brani di musica

"soft", rock, country/western, easy listening e classica; trovando maggiori preferenze per il rock nella fascia più giovane e musica classica e easy listening in quelle più grandi; così come pure da Greer, Dorow e Rendall (1974) che esaminando dei bambini di scuola elementare hanno riscontrato un aumento di ascolto di musica rock dai 9 anni ai 13 e i 17 anni. Christenson e Peterson (1988) hanno prestato una particolare attenzione alle differenze tra maschi e femmine, sottolineando l'importanza di considerare all'interno della cultura popolare giovanile due subculture: una maschile e una femminile. A questo scopo sono state elaborate due analisi differenziate dei gusti musicali per i due gruppi, mostrando che le ragazze preferivano il pop commerciale e il rhythm'n'blues, il soul e la disco-music (ad eccezione del pop, tutti generi orientati al ballo), mentre i ragazzi, la musica rock, come il rock anni '70, il rock psichedelico, il blues e l'heavy metal.

2.2. La struttura dei gusti musicali.

La ricerca di Christenson e Peterson (1988) si proponeva di definire la struttura dei gusti musicali di giovani studenti di college rispetto a due elementi fino ad allora poco considerati: la suddivisione della "popular music", corrispondente alla nostra musica leggera (Fabbri, 1994, Middleton, 1994), in un numero vastissimo di sottogeneri differenziati, e le differenze tra maschi e femmine (intesi come due subculture differenti).

Rispetto al primo di questi due elementi, i due autori sottolineano come ci sia stato in passato un vero e proprio pregiudizio dell'ambiente scientifico verso la musica "pop", visto il riferimento quasi esclusivo alla musica classica negli studi di questo tipo, ed in generale verso la cultura "popolare", ed ipotizzano l'esistenza di una struttura di preferenze che organizza i generi in gruppi coerenti di metageneri, secondo diversi principi, quali: la ballabilità, l'immagine dell'artista, l'adeguatezza come musica da sottofondo, il messaggio dei testi, il suono, la posizione in classifica etc., cosicché alcuni tipi di musica sono legati tra loro (per esempio si presuppone che i soggetti

a cui piace il soul, preferiscano anche il rhythm & blues), e altri no (gli appassionati di heavy metal disprezzano la disco music). A questo proposito vengono riportati i risultati di alcune ricerche precedenti, come quella di Schneider e Petress (1983), basata su un'indagine telefonica sull'ascolto di 10 tipi di musica: classica, country/western, jazz, rock, punk, big band, folk, "beautiful music" e opera, da cui sono stati estratti 3 fattori o clusters musicali: il 1° costituito dalla musica classica e l'opera, il 2° dal rock, soul, punk e jazz, e il 3° da big band e country/western, con riferimento a un campione adulto, in cui il 60% dei soggetti aveva più di 25 anni, e che quindi fornisce risultati un po' lontani dai gusti giovanili, per i quali poco hanno in comune i generi raggruppati nel 1° fattore. Fink, Robinson e Dowden (1985), in uno studio a livello nazionale su diversi gruppi d'età hanno trovato una struttura a due dimensioni: una che rispecchia la complessità e la formalità dei tipi di musica, e l'altra, il contesto geografico (urbano o rurale), da cui sono emersi 4 clusters: 1) "hymns" e "barbershop" (rurale e complesso); 2) country e bluegrass (rurale e meno complesso); 3) rock, soul e jazz (urbano, meno complesso); 4), musica classica, "musical shows" e opera (urbano,

complesso). Per spiegare le differenze rispetto al sesso viene evidenziato come la "popular music", che ottiene maggiori preferenze tra le ragazze, sia legata per i suoi testi alle relazioni sentimentali (Carey, 1969; Harten, 1957; Rice, 1980), al corteggiamento e più in generale ai contesti di socializzazione (Frith, 1981; Lull, 1985). Lo studio più attento a questo aspetto è proprio quello di Frith (1981), sulle classi lavoratrici in Gran Bretagna, in cui vengono messe in relazione le differenze di gusti con l'orientamento della cultura maschile e femminile e le aspettative sullo stile di vita. Per le ragazze britanniche le opportunità di carriera sono limitate e il matrimonio è l'unica possibilità di mobilità sociale; nel senso che il vero "lavoro" delle ragazze inglesi sarebbe quello di trovare marito; e da questo dipende l'orientamento per gli aspetti più soft e romantici della musica e specialmente il suo uso per il ballo. Le ragazze passano più tempo in casa, sono più legate alla famiglia, e sono i ragazzi che hanno più libertà di uscita, a partecipare pienamente alla cultura del divertimento; sono loro che si interessano di musica in quanto musica, sono loro gli "esperti". I loro gusti sono diversi, tendono più

all'hard rock, con testi di stampo maschilista ed espliciti riferimenti sessuali (Christenson e Peterson, 1988).

Anche Brake (1980), sostiene che la cultura popolare è sessista, restringendo la partecipazione attiva delle ragazze, che sono più orientate ad un uso della musica legato al corteggiamento, con particolare attenzione al ballo e ai testi (soprattutto quelli più romantici); e Gantz, Gartemburg, Pearson e Schiller (1978) hanno dimostrato che le ragazze fanno un uso della musica più legato alle gratificazioni personali.

Sempre sulle differenze di gusto tra maschi e femmine alcune ricerche hanno dimostrato che i primi sarebbero più orientati verso il jazz, il country/western, il rock e l'hard rock; mentre le ragazze preferiscono i successi commerciali, il folk, la musica dance e la black music (Roe, 1984; Skipper, 1973; Wober, 1984; Warner, 1984). Le differenze nell'uso e nelle preferenze potrebbero esprimere diversi modi di strutturare la "mappa" dei generi musicali (Christenson e Peterson, 1988), ed in proposito si fa riferimento alla ricerca di Warner (1984), che ha elaborato 2 analisi fattoriali separate su maschi e femmine da cui sono emerse dimensioni differenti; per i

maschi è emerso un fattore black music che includeva solo cantanti neri, mentre per le ragazze uno stesso fattore black includeva anche cantanti bianchi con un sound "nero", ma i risultati di questa ricerca sono limitati per l'ampiezza dei tipi di musica (solo le hits della radio) e per l'età generale del campione.

Nella loro ricerca Christenson e Peterson (1988) hanno misurato le preferenze per 26 tipi di musica su una scala a 5 punti (in questo caso la suddivisione della "popular music" era molto dettagliato, ma piuttosto generico il riferimento alla musica classica con un'unica categoria), elaborando due analisi fattoriali separate per maschi e femmine. Da entrambe è emersa una struttura a 8 fattori, in cui un 1° fattore riuniva dei generi indicati come la Black music (Funk, Rhythm & Blues, Disco e Motown), un altro riuniva i generi britannici e Giamaicani: New Wave, Hardcore, Punk e Reggae, con un punteggio più alto per i maschi; un altro, Jazz e jazz fusion; un altro, Art rock, southern rock, psychedelic rock, in cui però si individuavano delle forti differenze rispetto all'heavy metal, che per i maschi era centrale, tanto da rappresentare l'etichetta per questo fattore, mentre per le ragazze era soltanto un genere di scarto, isolato ed

escluso da questo fattore. Un'altra differenza sostanziale era presente rispetto al pop commerciale, al rock anni '80, il country e il folk. Per i maschi il rock anni '80 costituiva un fattore di per sé, mentre il pop commerciale era associato al country e al folk, che erano tutti considerati negativamente come una musica di "scarto"; le ragazze invece associavano il pop commerciale al rock anni '80, ed erano entrambi molto apprezzati.

2.3. La psicologia sociale

Nell'ambito della psicologia sociale il primo a sottolineare la natura sociale dei gusti musicali e quindi la contestualizzazione rispetto ai tempi e i luoghi è stato Farnsworth, (1950, 1969), che si opponeva alle interpretazioni in base a leggi metafisiche e naturali e considerava le preferenze in rapporto a un'attitudine generale verso la musica. Tuttavia per la valutazione di queste ultime utilizzava un metodo molto criticabile, basato su una classifica di importanza dei compositori di musica classica in base al ruolo avuto nella storia della

musica da lui stilata, che in realtà poco aveva a che fare con le differenze individuali. Un altro catalogo simile è stato compilato anche da Schwan (1967), che indicava la popolarità di certi compositori in base alle richieste sul mercato discografico (in ordine: il Romanticismo, il Classicismo e la musica Barocca).

2.4. La psicologia cognitiva

Anche in questo settore di ricerca vengono presi in considerazione i fattori sociali delle preferenze musicali. In particolare Konecni (1982), critica la mancanza di attenzione per il contesto sociale in cui si manifestano le preferenze musicali e per la "popular music" in generale, rispetto alla musica classica e sottolinea come l'uso della musica sia cambiato nel corso dei secoli passando dall'ascolto elitario del '700 e '800 al consumo di massa e di tipo domestico dei nostri giorni, come sottofondo alle più svariate attività. Pone quindi in primo rilievo il ruolo svolto dai fattori emozionali, cognitivi e sociali nella scelta della musica in relazione ai contesti in

cui viene ascoltata. Il suo modello ipotizza che le persone siano influenzate anche dal contesto sociale, dai comportamenti degli altri che possono agire sui loro stati emotivi e di conseguenza sulle loro scelte musicali, e così, come gli altri stimoli estetici, la musica potrebbe essere scelta allo scopo di ottimizzare il proprio stato d'animo in un rapporto circolare tra musica, emozioni e comportamenti sociali.

A conferma di ciò, risultava che i soggetti arrabbiati, e quindi con un forte livello di arousal avevano la tendenza a scegliere musiche caratterizzate da una minore complessità e che questa tendenza spariva se i soggetti potevano reagire alla rabbia e quindi ridurre il livello di ansia (a dimostrazione del ruolo di variabile mediatrice dell'arousal). A questo si aggiunge un'ulteriore ipotesi secondo la quale la scelta di musiche più semplici in condizione di forte attivazione sia legato anche ai processi cognitivi in quanto il contenuto di musiche più complesse eccede le capacità di elaborazione, ridotte dall'aumento di arousal. Così sono state confrontate le scelte musicali di soggetti con un forte arousal e quella di soggetti impegnati in attività che richiedevano un diverso grado di

sfuerzo cognitivo (Konecni e Sargent-Pollack, 1976), mostrando che era proprio questo a influire sulla scelta musicale. Inoltre si è visto che l'esposizione a melodie che variavano in complessità avevano un effetto diverso sul comportamento aggressivo, nel senso che l'ascolto di melodie complesse ad un volume molto alto aumentava questo comportamento, sia in maniera diretta, combinandosi con gli effetti della rabbia, sia indirettamente, influenzando il livello di arousal e quindi la disposizione all'aggressività; e che le melodie semplici hanno un ruolo nell'alleviare stati emotivi negativi (Konecni, 1979). Allo scopo di verificare l'ipotesi che i soggetti scelgono musica diversa per ottimizzare il loro stato d'animo, è stato condotto uno studio su di un gruppo di studenti che doveva scegliere le sequenze di ascolto di diversi tipi di musica differenziati in base al grado di piacevolezza, complessità e capacità di attivazione (musica classica, rock melodico, hard rock e anche melodie elaborate al computer e stimoli sonori avversivi costituiti da rumore). Da questo studio è risultato che i soggetti tendevano ad ascoltare immediatamente gli stimoli avversivi e le melodie al computer per passare poi alla musica classica e per ultimo al rock, che costituiva il genere preferito e che quindi

permetteva loro di ristabilire uno stato d'animo ottimale, confermando l'ipotesi di partenza.

2.5. Le preferenze musicali in base alla familiarità e la complessità.

Gli studi della psicologia cognitiva legati alle preferenze musicali fanno riferimento soprattutto all'analisi delle caratteristiche dei brani rispetto alla "familiarità" e la "complessità" come parametri predittivi delle preferenze. Per la "complessità", è stata trovata una relazione curvilinea con le preferenze, nel senso che musiche con bassa e alta complessità sono gradite di meno rispetto a musiche di media complessità (Vitz, 1966; Steck e Machotka, 1975; Burke e Gridley, 1990), mentre si è visto che la familiarità agisce indirettamente influenzando la percezione di complessità della musica (Mull, 1957), anche se in realtà le indagini sono limitate all'ascolto di brani di musica classica e quindi non immediatamente generalizzabili. La complessità di un brano viene stabilita in base a due aspetti: i "livelli

di struttura" implicati ed il "grado di cambiamenti" all'interno di questi livelli (Gaver e Mandler, 1987), e può essere descritta nei termini del contenuto di "informazione" presente nella musica secondo la "teoria dell'informazione" (Berlyne, 1960; Werbik, 1971). L'informazione si riferisce alla "ridondanza", cioè alla presenza di numerose ripetizioni oppure di continui cambiamenti nello sviluppo del pezzo. L'attenzione è quindi posta sui processi cognitivi legati alla percezione di questi "livelli di complessità". Gaver e Mandler (1987), descrivono la rappresentazione della struttura della musica. con il concetto di schema, inteso come unità coerente di rappresentazioni strutturate che organizzano l'esperienza a partire da livelli più concreti fino a livelli sempre più astratti, secondo una struttura gerarchica, che implica elementi di tipo descrittivo, valutativo e affettivi (Mandler, 1984, 1985). Le aspettative sono l'elemento che mette in moto l'attivazione dei diversi livelli degli schemi; quando non sono soddisfatte si produce un'attivazione del sistema autonomo (arousal) che avvia una serie di aggiustamenti attraverso i processi "assimilazione" e "accomodamento" per adeguare gli schemi alle caratteristiche della musica. Secondo Berlyne (1971) le scelte

musicali sarebbero determinate dal desiderio di sottoporsi ad un livello moderato di eccitazione. In questo senso la musica più complessa e imprevedibile produce un'eccitazione maggiore.

Per quanto riguarda la "familiarità" si è visto che l'aumento della frequenza di ascolto può influire sul cambiamento dei gusti musicali, come ha dimostrato Krugman (1943), per brani di musica classica e jazz e Mull (1957) con musica contemporanea; e questo per effetto dei cambiamenti nelle rappresentazioni mentali (schemi), prodotti dagli ascolti ripetuti. E' emersa inoltre, una relazione tra la caratteristica dei brani tipici di un genere e le preferenze, nel senso che i giudizi di tipicità dei pezzi musicali erano altamente correlati con il grado di preferenza espresso; come se si tendesse a preferire la musica percepita come tipica di un genere. Successivamente è stata trovata un'interazione tra "familiarità" e "complessità" (Heyduk, 1975); le musiche nuove e semplici o vecchie e complesse sono quelle preferite per effetto del loro livello di arousal ottimale, mentre quelle vecchie e semplici risultano noiose, per il loro livello troppo basso di arousal e quelle nuove e complesse troppo eccitanti, per il

livello di arousal troppo alto che mette in moto complessi processi cognitivi.

Già precedentemente si era visto che gli aspetti di novità, sorpresa, complessità e ambiguità, influenzano le risposte all'arte (Meyer, 1956; Reimer, 1970); l'instabilità può portare sconforto, mentre l'incongruità può aumentare l'attenzione (Berlyne, 1971). Meyer (1956), aveva individuato le leggi secondo cui si sarebbero dovute raggruppare le note, per poi predire le aspettative dell'ascoltatore; in questo caso l'attenzione è posta sulle discrepanze tra la struttura musicale e le aspettative. L'attesa sarebbe caratterizzata da una previsione basata sulla familiarità dello stile, la forma, principi di continuità, complementarità e simmetria, per cui ogni volta che questi principi vengono contraddetti si crea una tensione che richiede di essere risolta psicologicamente. Allo stesso modo, un'eccessiva uniformità o ripetitività degli elementi (ritmici, melodici ecc.) può causare un'attesa ansiosa di cambiamento. La frustrazione dell'aspettativa musicale produce piacere, così la musica più complessa è più piacevole di quella più semplice dopo ripetuti ascolti. McMillen e Arnold (1976) mettono in evidenza il rapporto tra

la ridondanza ritmica e le preferenze; meno è dominante una figura ritmica, minore è la ridondanza e maggiore è la preferenza.

2.6. Gli aspetti cognitivi implicati nello sviluppo dei gusti musicali

Zenatti ha condotto delle ricerche sulle preferenze musicali (1976, 1980, 1981) individuando alcuni aspetti cognitivi coinvolti nella formazione e nello sviluppo dei gusti musicali. Uno degli approcci era basato sull'internalizzazione delle strutture musicali più comuni nell'ambiente del bambino e degli adulti, che costituiscono l'idioma musicale; un altro prende in considerazione come le preferenze possono essere influenzate dalla natura del suono comprendente le strutture musicali, le proprietà fisiche dello stesso e l'influenza sull'ascolto. La formazione e lo sviluppo del gusto riguardano la consapevolezza delle proprie preferenze. L'evoluzione del gusto nel passaggio all'età adulta riguarda anch'internalizzazione di più idiomi o stili. Sloboda (1988) ha

studiato l'espressione dei giudizi di bambini e adulti per scoprire cambiamenti nella consapevolezza delle strutture e dei principi sottostanti alle competenze musicali (cambiamento che Piaget definisce come passaggio dal pensiero preoperazionale a quello operativo), espresso in musica dalla capacità di fare una classificazione della stessa rispetto agli stili. Zenatti studia le preferenze espresse in modo spontaneo, Sloboda i giudizi di conformità alle norme culturali. Il fatto che alla stessa età i bambini siano in grado di fare entrambe le cose conferma il fatto che siano mediati da uno stesso processo cognitivo. Studiando il processo di acculturazione per la musica tonale con un confronto tra strutture tonali e atonali si è visto che intorno ai 6 anni i bambini sceglievano armonie e melodie di tipo tonale.

2.7 La devianza giovanile in rapporto ai gusti musicali

Nell'ambito degli studi di tipo sociale sui gusti musicali un ampio settore di ricerche è costituito dagli studi sulle diverse manifestazioni

del disagio giovanile. In particolare è stato esaminato il rapporto con le preferenze per l'heavy metal. In alcune ricerche di tipo descrittivo si è visto come queste fossero legate ai comportamenti delinquenti, l'interesse per il satanismo e in generale ad attività antisociali (Wass et al., 1991; Took e Weiss, 1994), e l'abuso di droghe (in particolare droghe pesanti come l'eroina e la cocaina) e alcool (Yee, Britton, Thompson, 1988; King et al., 1988). Una lettura un po' più articolata del rapporto tra devianza e gusti musicali è fornita dallo studio di Hansen e Hansen (1991), che integra un'analisi di tipo socio-cognitivo del ruolo della musica nel processo di socializzazione degli adolescenti (Gantz, Gartemberg, Pearson e Schieler, 1978) con l'esame delle loro caratteristiche di personalità, prendendo spunto dalla letteratura sulla funzione dei mass-media nella socializzazione degli adolescenti (Baxter, De riemer, Landin, 1985; Ellis, 1983; Gerbner, Gross, Morgan e Signorielli, 1980).

Nello specifico i due autori si sono occupati delle relazioni tra le preferenze per l'heavy metal ed il punk, i giudizi sociali e le caratteristiche di personalità. L'heavy metal è tipicamente una musica rumorosa, dissonante, veloce, i suoi testi sono prevalentemente di

tipo sessuale, violenti, antisociali e offensivi così come gli atteggiamenti dei musicisti che lo suonano (Bashe, 1985). Il punk invece, origina dall'insoddisfazione per il rock'n'roll commerciale che non comunica alcun messaggio sociale (Henry 1984) ed i suoi temi prevalenti sono caratterizzati da messaggi contro il "sistema", l'alienazione della società, la ribellione contro l'autorità e l'anomia (Gold, 1987). I risultati hanno mostrato che i soggetti che preferivano l'heavy metal avevano degli atteggiamenti più sessisti, con esaltazione della sessualità maschile e insensibilità verso le donne, come misurato dalla scala di "Machismo" (Masher e Sirkin, 1984) e più orientati verso i comportamenti manipolativi, cinici, amorali, secondo la scala di "Machiavellismo" (Christie, 1968), mostravano un minor bisogno di conoscenze (come misurato dalla scala di Cacioppo e Petty, 1982), valutando in modo positivo, con una stima maggiore della frequenza tra i giovani, i comportamenti sessuali, l'uso di droghe, l'interesse per l'occulto e in generale per i comportamenti antisociali. I soggetti che preferivano il punk rifiutavano l'autorità e le istituzioni e facevano una stima positiva di tutti i comportamenti illegali e criminali, come i furti, e gli atti di vandalismo, considerati

molto frequenti tra i giovani. I risultati vengono interpretati nell'ambito della "social-cognition", come un processo interattivo tra musica, percezione e personalità, in cui i mass-media, in questo caso la diffusione di musica heavy metal e punk, riflettono e allo stesso tempo plasmano la realtà sociale, soddisfacendo le richieste del pubblico ma allo stesso tempo orientandone le rappresentazioni del mondo. I ragazzi sarebbero così attratti da questi tipi di musica per le caratteristiche che hanno in comune con esse e che vengono rafforzate dall'esposizione frequente (Gerbner et al. 1986).

2.8 Le ricerche sull'abuso di droghe, la Rave music e la trance

Accanto agli studi prima accennati, c'è un vasto settore di ricerca che si occupa delle nuove droghe sintetiche, come l'ecstasy, la ketamina, le anfetamine e la più datata Lsd in rapporto alla musica techno e più in generale al fenomeno dei "rave", le feste illegali a base di musica techno che si svolgono in luoghi non espressamente deputati a quest'uso: Hangar, vecchie fabbriche abbandonate, radure

nei boschi, spiagge, la cui origine sarebbe legata alla tradizione dei festival di musica rock da Woodstock in poi (Lapassade, 1998).

In generale si tratta di studi di tipo descrittivo sugli effetti di queste droghe usate in questo specifico contesto (Dotson et al., 1996; Forsyth, 1997; Merchant e MacDonald, 1994; Saunders, 1995; Solowij et al., 1992; Newcombe, 1992; White et al., 1996).

Nell'ambito dell'antropologia e dell'etnologia viene proposta una lettura più interpretativa del fenomeno, in cui il rapporto tra musica e droghe viene spiegato in rapporto ad un terzo elemento: la "trance" (Bagozzi, 1996; Pochettino, 1996; Pacoda, 1996; Stefani, 1996; Santorielli, 1994; Canevacci, 1993; Lapassade, 1993, 1996, 1998; Salvatore, 1998). Viene considerato l'aspetto rituale associato alla musica Techno, ai Rave e, all'assunzione di ecstasy, in relazione al bisogno di "andare fuori" di sé, di trovare una dimensione "altra", rispetto a quella della quotidianità (Lapassade, 1998). Tutta la controcultura giovanile, sin dagli anni '70 con il rock psichedelico ed i festival rock viene considerata in rapporto al bisogno di "trance", di stati di coscienza alterati. Ciò che è cambiato, dice Lapassade, rispetto alla trance legata al rock è "la volontarietà, la deliberata

ricerca di produrre la transe, l'andare in discoteca, o al rave, per entrare in uno stato modificato di coscienza, che può essere raggiunto con l'uso di droghe che non producono dipendenza, come l'ecstasy o l'Lsd o l'alcool", che delineano una nuova forma, molto diffusa, di tossicodipendenza. L'ipotesi di Lapassade è che ci sia qualcosa di religioso in tutto ciò, una ricerca di spiritualità (Lapassade, 1996, 1998). In merito agli aspetti sociali legati alla "rave music" è interessante l'analisi di Tagg, secondo cui, con questo tipo di musica "tramonta la figura ed emerge lo sfondo". Nei suoi studi semiologici sulla musica l'autore sostiene che tutta la musica degli ultimi quattrocento anni, dalla musica classica all'heavy metal è organizzata secondo una struttura melodia/accompagnamento (figura/sfondo), che "codifica diversi modelli di socializzazione" a seconda del modo in cui sono organizzati questi due elementi (Tagg, 1994). A questo proposito fa l'esempio dell'heavy metal, in cui lo sfondo "rappresenta l'immagine sonora umanizzata di una società elettromeccanica affascinante e opprimente, in cui si riesce a farsi sentire solo se si alza la voce. Il cantante che urla su tutti gli altri rumori e l'assolo del chitarrista sono un simbolo sociale di libertà e

ribellione, di tipo individualista. Nel rave invece sparisce questa struttura, non ci sono chitarre distorte, né rockstars con cui identificarsi. C'è solo lo sfondo, fatto di un flusso sonoro stratificato e circolare, costituito dalla sovrapposizione di più livelli sonori che a loro volta sono composti da unità che si ripetono in sequenza (riffs, loops, moduli ritmico-armonici e melodici), senza un elemento che abbia il carattere di "melodia" su un accompagnamento in 2° piano. Ma il flusso è anche circolare, nel senso che lo sviluppo nel tempo non è fondato su una logica sequenziale inizio-fine, ma su un modulo ciclico con strutture ripetitive che ritornano ripetutamente su se stesse, in modo tale che tende a sparire l'impressione di movimento, direzione, di sviluppo; si crea una percezione di continuo presente, che favorisce esperienze musicali ambientali. La musica diventa qualcosa da udire, sentire, abitare, vivere, piuttosto che ascoltare, contemplare, capire, con l'intenzione esplicita di creare "ambientazioni", "stati d'animo sonori", tutti elementi che facilitano l'esperienza mistica, la trance (Agostini, 1988).

CAPITOLO III

Contributi all'elaborazione dell'ipotesi della ricerca

Questo capitolo descrive l'impostazione teorica della ricerca ed i principali contributi di altri orientamenti teorici rispetto alla musica, dai quali si è partiti per definire l'ipotesi della ricerca.

3.1 Il modello del "Narcisismo" di Ruggieri e la decodificazione imitativa degli stimoli nelle emozioni.

Il modello psicofisiologico integrato di Ruggieri (1994) riprende la lettura Kohutiana del "narcisismo" (Kohut, 1976) in una prospettiva psico-corporea che sottolinea l'importanza delle esperienze di coesione del corpo nei più ampi processi di costruzione dell'Io. Il

“narcisismo” diventa quindi un “complesso processo di integrazione a diversi livelli funzionali di tutte le attività fisiologiche (vegetative e somatiche) e psicologiche, caratterizzate da un grado maggiore di integrazione, come i comportamenti istintivi ed emozionali. Queste ultime sarebbero caratterizzate essenzialmente da un particolare vissuto soggettivo di tipo sentimentale (in termini di piacere-dispiacere) che nasce dalla sintesi delle informazioni di ritorno (reafferenti) generate dalle modificazioni corporee (vegetative e muscolari) prodotte come risposta agli stimoli interni ed esterni. Attraverso l’attività muscolare si produrrebbe anche una “decodificazione imitativa” dello stimolo, intesa come la riproduzione in termini di tensioni muscolari appena accennate, non evidenti, delle caratteristiche della “figura-stimolo” (Ruggieri, 1997).

Il piacere dell’esperienza estetica sarebbe legato quindi all’attività corporea, e consisterebbe in un “gioco di tensioni e distensioni”, prodotte in risposta ad uno stimolo, che vengono poi riproiettate su di esso (Ruggieri, 1997).

Tornando al processo di integrazione narcisistica si considera il rapporto circolare di reciproca influenza con il processo di costruzione

dell'immagine corporea, a livello delle rappresentazioni soggettive e l'ampia fenomenologia legata alle "esperienze posturali". L'immagine corporea sarebbe prodotta dalla sintesi delle informazioni periferiche corporee e che, a sua volta esercita un controllo sull'attività muscolare periferica, creando delle configurazioni stabili di tensioni muscolari, espresse nelle posture caratteristiche di ogni individuo, considerate come le manifestazioni esterne, evidenti di questa complessa attività sottostante l'esperienza di integrità e stabilità dell'Io. Quindi il disturbo narcisistico, inteso come un disturbo dei processi di integrazione delle esperienze psicofisiche, potrebbe dipendere dall'azione interferente esercitata da un'emozione cronica particolarmente intensa, inibita nella sua espressione attraverso un'attività muscolare che produce livelli di tensione elevati in specifiche parti del corpo, fino alla contrattura cronica, come pure da una mancanza di esperienze psico-corporee positive come quelle dell'appoggio, legate alla esperienza individuale di stabilità/instabilità e più in generale alle "esperienze posturali". In base all'appoggio infatti viene organizzata gran parte della tensione muscolare. Le difficoltà di appoggio provocano un aumento di tensione, mentre la

possibilità di appoggiarsi consente una riduzione di tensione e la possibilità di scaricare il peso corporeo (attraverso una continua attività di tipo oscillatorio).

Attraverso l'esame della postura è quindi possibile leggere significativi aspetti del controllo delle emozioni e dello sviluppo narcisistico, in quanto questa espressione esterna sarebbe un'immagine fedele delle rappresentazioni mentali (Ruggieri, Fabrizio, 1994).

L'ascolto di tipi di musiche diverse per genere, e quindi con forti differenze nelle caratteristiche della "figura-stimolo", produrrebbe, in soggetti diversi, differenti esperienze di piacere-dispiacere in rapporto alle tensioni di base e alla capacità di gestire le diverse "riorganizzazioni" di tensioni, risultanti dagli stimoli musicali e legate alle complesse esperienze di tipo emozionale da esse generate.

In questo senso le preferenze musicali potrebbero essere interpretate come la "ricerca" di diverse "modulazioni" di tensioni in rapporto al processo del "narcisismo", in senso psicofisiologico. L'esperienza estetica viene considerata come un'operazione in cui il soggetto si "immedesima in un mondo percettivo-immaginario

diverso da sé”, “aderisce percettivamente” ad una struttura esterna (Ruggieri, 1997); nel fare questo è condizionato dal livello di maturità narcisistica, che agisce sulla differenziazione tra Io-sé e l’altro. Allo stesso tempo le “tensioni narcisistiche sono proiettate sullo spazio esterno, e contribuiscono a determinarne la struttura. Lo spazio è legato alla dimensione temporale e questo è evidente per lo spazio sonoro; infatti la musica è un continuo divenire e i rapporti temporali degli eventi sonori generano relazioni di tipo spaziale. Le caratteristiche fisiche del suono (altezza, intensità, timbro, durata, ecc.) diventano esperienza corporea attraverso la “decodifica psicofisica” di tipo tattile, cenestesica, visiva, uditiva, ecc., e a questo proposito bisogna ricordare come, secondo Ruggieri (1997), le “scale” abbiano in musica la stessa funzione della prospettiva nelle arti visive, cioè definire le coordinate spaziali in cui si collocano gli eventi sonori e come le tonalità minori determinino un vissuto spaziale più stretto rispetto a quelle maggiori (esperienza di strettoia che in psicologia è associato all’angoscia). Lo spazio musicale viene così trasformato in una rappresentazione soggettiva dello spazio e quindi in esperienza spaziale, e all’interno di questo spazio la musica

organizza un "movimento". Un altro aspetto della rappresentazione spaziale della musica è quello dei piani sonori (Ruggieri, 1997). Tutta la musica occidentale è costruita secondo lo schema figura-sfondo, con una struttura di accompagnamento su cui si staglia la figura melodica come sostiene P. Tagg nella sua analisi della "popular music" (1994); questo tipo di struttura sonora su più livelli sarebbe una proiezione del corpo, della continua attività di sintesi tra livelli fisiologici differenti (Ruggieri, 1997).

3.2 I contributi all'ipotesi della ricerca: la struttura musicale in psicologia cognitiva

Nell'ambito della psicologia cognitiva troviamo una rappresentazione della musica come una successione di "tensioni-distensioni", nei lavori di Lerdhall e Jackendoff (1983) e di Imberty (1986, 1990) relativi all'analisi dei processi cognitivi implicati nell'ascolto musicale. Secondo la "teoria generativa della musica tonale" di Lerdhall e Jackendoff (1983) nella percezione di un brano

musicale vengono individuate delle strutture particolari utilizzate per la sua memorizzazione, indicate come "strutture di prolungamento", legate agli aspetti di stabilità e instabilità propri dell'organizzazione strutturale della "musica tonale" (ritmo, melodia, armonia, intervalli, accordi, scale maggiori e minori ecc.), percepiti come successioni di tensioni e distensioni che producono analoghe sensazioni nell'ascoltatore. Più complessa risulta invece l'analisi della "musica atonale" che non sembra essere strutturata secondo questa organizzazione gerarchica ma secondo un'organizzazione basata sui cambiamenti di timbro, accento, ritmo, le accelerazioni, i rallentamenti, gli addensamenti e le rarefazioni, le variazioni di intensità, e che quindi risulta di più difficile comprensione per l'ascoltatore. Secondo Ruggieri (1997) in questo tipo di musica verrebbe a mancare l'organizzazione prospettica costituita dalla "tonalità", e quindi l'ascoltatore può vivere l'angoscia di uno spazio senza chiare strutture di riferimento, mentre nella musica "tradizionale", la "tonalità" determinerebbe una sorta di prevedibilità dello sviluppo del "percorso sonoro".

Imberty (1986, 1990) riprende l'analisi di Lerdhall e Jackendoff sulla percezione della musica come successione di tensioni e distensioni, e in particolare pone l'attenzione sul ruolo della musica come "organizzatore temporale di eventi, di tipo protonarrativo, nel senso che gli eventi sonori esprimono un'intenzione comunicativa senza un contenuto specifico. Durante l'ascolto viene percepita la dinamica della musica, il movimento della melodia che sale, scende, si stabilizza, la sua progressione temporale in rapporto a quelle che definisce "strutture di cambiamento" e di "continuità" di un brano musicale, e alla sua organizzazione complessiva come "macrostruttura".

3.3 La musica come movimento

Un riferimento specifico alla musica come movimento è presente nella ricerca di Truslit, riportata da Repp (1993) sulle reazioni individuali alla musica, in cui ha visto come i soggetti, pur non riferendo direttamente esperienze di movimento, hanno mostrato

degli stati di tensione che sembravano determinati dai movimenti interni della musica. In particolare questa esperienza di movimento legata allo sviluppo della melodia sarebbe prodotta dalle sensazioni vestibolari, legate al movimento di tutto il corpo; il ritmo invece metterebbe in gioco il sistema muscolare e le varie parti del corpo separatamente. Viene così sottolineata l'importanza di un'esperienza musicale di tipo corporeo, in cui l'attività muscolare segua l'andamento del movimento interno della musica, ed in particolare anche nell'ambito dell'esecuzione musicale l'importante non è l'esecuzione tecnicamente perfetta di un brano come piuttosto riuscire a rendere il moto interno della musica.

3.4. Brevi cenni sulla psicanalisi della musica

In psicanalisi è presente un riferimento generale all'esperienza musicale in rapporto alle prime esperienze ritmiche piacevoli del bambino con la madre, legate allo sviluppo del processo di individuazione e separazione (Spitz,1965) Il pensiero musicale è visto

come un processo che dà ordine al caos (Kohut, 1957), ed in particolare il ritmo rappresenta la prima forma di organizzazione dell'esperienza (Recharadt, 1987), che a seconda del livello di accelerazione può produrre eccitazione, come pure perdita di controllo e panico nelle forme più esasperate. Sempre Recharadt riprende le considerazioni di Susan Langer (1972) sulla musica come rappresentazione di forme astratte di sentimenti senza uno specifico contenuto per sottolinearne la natura corporea, legata alle prime esperienze preverbalì, gradualmente integrate con i processi simbolici. La musica attiverebbe non solo schemi uditivi, ma un insieme più articolato di schemi comprendenti schemi di tipo affettivo e motori. Inoltre diversi autori parlano dell'esperienza musicale come risoluzione di contraddizioni, di sintesi tra elementi contrapposti (Milner, 1957; Modell, 1970; Spitz, 1991) attraverso l'unità creata dalla "forma musica come una struttura con uno sviluppo temporale

3.5 Le psicologie a mediazione corporea

Non può mancare un riferimento alla psicologia a mediazione corporea, visto l'obiettivo di questa ricerca di considerare l'esperienza musicale in un'ottica psicofisiologica integrata che tenga conto degli aspetti corporei in essa implicati. Il tema delle tensioni muscolari come componente dei processi di tipo psicologico è difatti centrale in questo ambito di studi. Per primo Reich (1973) ha stabilito una relazione tra aspetti psicologici ed esperienza corporea come "identità funzionale" tra "carattere" e attività muscolare. Il "carattere", che si manifesta come un modello tipico di comportamento, sembrerebbe avere un corrispettivo a livello somatico nella "forma" e nel "movimento" del corpo; nei soggetti che seguivano una terapia psicanalitica si rilevava spesso, la presenza di contratture muscolari croniche in diversi distretti corporei, di cui non erano consapevoli, interpretate come meccanismi inibitori della scarica energetica (in particolare Reich fa attenzione al ruolo dell'orgasmo).

Il concetto di nevrosi veniva così esteso a rappresentare un "disturbo cronico della motilità naturale dell'organismo".

Anche Lowen (1978) considera l'individuo come un'unità mente-corpo, in cui le esperienze individuali, le sensazioni, i sentimenti e le emozioni si esprimono anche a livello corporeo. Il carattere si struttura nel corpo come tensioni muscolari croniche, ed in genere inconsce, che bloccano o inibiscono gli impulsi. Nella struttura caratteriale viene posta attenzione all'interazione tra l'io e il corpo, ed in particolare Lowen fornisce una tipologia dei principali caratteri che comprende: l'orale, il masochista, l'isterico, il fallico-narcisista, il passivo-femminile, lo schizofrenico, e lo schizoide; per i quali si evidenziano gli aspetti corporei legati alle tensioni muscolari in rapporto allo sviluppo dell'io. Nel carattere orale è percepita una forte eccitazione sessuale, debolezza della pulsione aggressiva con mancanza di motilità nella schiena e nelle gambe che danno poca stabilità. Il carattere masochista presenta uno forte sviluppo muscolare, aggressività bloccata e scarica sessuale debole per il blocco delle gambe; l'isterico è caratterizzato da forti rigidità in tutto il corpo che lo circondano come un'armatura per proteggerlo dai suoi stessi impulsi; nel carattere fallico-narcisistico la sessualità è commista a una forte componente aggressiva; il carattere passivo

femminile presenta una corporatura arrotondata con spalle e fianchi stretti ed un tono di voce dolce e effeminato; nella struttura schizofrenica l'estraneamento dal mondo corrisponde a una perdita di contatto con il proprio corpo, i muscoli sono ipertesi alla giuntura del bacino con la spina dorsale e totalmente bloccati alla base del cranio e le pulsioni aggressive, non essendo al servizio dell'io e della sessualità, provocano deboli sensazioni affettive e impediscono la scarica sessuale; lo schizoide non ha la sensazione di essere il suo corpo, che sembra segmentato in pezzi separati tra loro. L'analisi viene poi ampliata con lo studio sul narcisismo (inteso qui, in senso patologico), in cui indica tra le turbe narcisistiche di maggior gravità personalità borderline, la personalità psicopatica e la personalità paranoidea; in particolare il narcisismo sarebbe caratterizzato dalla soppressione dei sentimenti che corrisponde a una sorta di anestetizzazione del corpo, con riduzione della motilità corporea, e l'insensibilità per le proprie emozioni (Lowen, 1978, 1985).

3.8. Gli studi di fisiologia e psicofisiologia.

Nella letteratura relativa alla fisiologia, neurofisiologia e psicofisiologia non si trovano riferimenti diretti alle preferenze musicali tuttavia si possono fare delle considerazioni sulla base degli effetti differenti a seconda del tipo di musica ascoltata, nel senso che le differenze individuali nelle preferenze musicali potrebbero corrispondere alla ricerca di esperienze differenti dal punto di vista psicofisiologico.

La ricerca in questo settore è legata all'osservazione diretta degli effetti fisiologici misurati durante l'ascolto della musica.

Harrer e Harrer (1987), ci forniscono un'ampia rassegna sulla letteratura relativa ai rapporti tra musica, emozioni e funzioni vegetative. Le ricerche hanno dimostrato che le esperienze musicali percettive ed emozionali provocano delle variazioni della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca, della respirazione, del riflesso psico-galvanico e di altre funzioni vegetative (McFarland, 1985; Campbell, 1988; Zimmermann et al. 1988).

Per quanto riguarda il sistema cardiovascolare la risposta alla musica consiste in generale in un aumento della frequenza cardiaca, espressione sia di piacere e soddisfazione, che di sensazioni opposte. Si possono verificare episodi di extrasistoli, soprattutto scatenati dalla musica sincopata. Inoltre sembra possibile "guidare" la frequenza cardiaca mediante variazioni dinamiche del volume come i crescendo o i decrescendo dei rullii dei tamburi, fenomeno che può essere ottenuto anche mediante una variazione del ritmo, per cui un'accelerazione può portare una risposta tachicardica e una decelerazione, una riduzione della frequenza cardiaca, i passaggi riposanti o carichi di gioia, e talvolta quelli finali di un brano musicale, possono provocare sincronicamente variazioni della frequenza cardiaca e del ritmo respiratorio. Possono inoltre verificarsi delle variazioni oscillografiche e pletismografiche che fanno supporre un aumento, o in certi casi una diminuzione del tono vasocostrittore; la respirazione può presentare non solo variazioni della frequenza e della profondità, ma anche una variazione nel rapporto fra inspirazione ed espirazione e si può avere la tendenza ad un'attività respiratoria ritmica o aritmica; ci possono essere modificazioni nel

riflesso psicogalvanico (RPG). Inoltre vengono evidenziati alcuni effetti della musica sull'attività motoria; in condizioni di laboratorio è stata misurata elettromiograficamente (EMG) l'attività muscolare durante l'ascolto della musica mostrando un aumento dell'attività muscolare (che si nota anche in altri stati di tensione mentale o emotiva) come aumento del numero e dell'ampiezza dei potenziali d'azione muscolari. Mentre il soggetto ascoltava un disco di musica ballabile i potenziali d'azione muscolari aumentavano bruscamente negli arti inferiori e in misura lieve nei muscoli frontali. Aumentando il volume del suono per un breve momento è stato notato un aumento dei potenziali nelle gambe e nella fronte (Harrer e Harrer, 1987).

Secondo i due autori la risposta vegetativa dipende: a) dalla reattività individuale, cioè dalla labilità o dalla stabilità dei processi di regolazione vegetativa, a loro volta influenzati dalla costituzione (predisposizione), dall'età, dal sesso, dal tipo di vita, dallo stato generale di salute, o da fattori occasionali quali la stanchezza, l'assunzione di alcool o caffè, e così via; b) dalla reattività emozionale; c) dall'atteggiamento verso la musica, dalla sua importanza nella vita del soggetto, dalle sue sensazioni estemporanee

nei confronti del brano musicale presentato nella situazione d'esame, dalla disposizione individuale indifferente o emozionale, dal modo di ascoltarla e dall'umore del momento. I due autori trovavano notevoli variazioni vegetative quando i soggetti si lasciavano coinvolgere emotivamente dal brano musicale, variazioni che non erano evidenziabili quando lo stesso brano veniva analizzato in modo critico.

La musica può provocare una risposta vegetativa anche quando i suoni non vengono percepiti consciamente, come ad esempio nel sonno, o con una musica di sottofondo come quella d'accompagnamento nel cinema e nel teatro. La natura e il grado delle variazioni vegetative dipendono dal genere di musica presentato.

Il prevalere di un tipo di risposta specifico cardiovascolare, respiratoria e galvanica dipende dal carattere della risposta vegetativa individuale del soggetto (in alcuni soggetti stimoli psicologici come lo stress provocano prevalentemente delle variazioni respiratorie, mentre in altri lo stesso tipo di stimolazione determina delle risposte circolatorie o cutaneo-galvaniche) e dal tipo di musica che viene suonata (brani musicali quali i ballabili o le marce

orchestrali provocano prevalentemente delle risposte motorie, mentre gli altri tipi di musica possono più facilmente provocare delle risposte respiratorie o cardiovascolari ed in particolare le musiche vivaci stimolano le funzioni cardiocircolatorie e aumentano la frequenza respiratoria, mentre quelle con ritmi lenti e gravi riducono l'attività cardiaca, aumentano la frequenza respiratoria riducendone la profondità (Venturini, 1981).

Krumhansl, C. L. (1997) ha cercato di stabilire se la musica produce risposte emozionali o semplicemente esprime emozioni che vengono riconosciute nella musica. Un campione di 40 studenti ascoltava 2 brani scelti a rappresentare 3 emozioni: tristezza, paura e felicità, sono state prese delle misure fisiologiche (cardiache, vascolari e elettrodermiche e respirazione); altri soggetti indicavano i cambiamenti nelle emozioni che sentivano ascoltando la musica (tristezza, paura, gioia e tensione). I brani tristi producevano i più ampi cambiamenti nel ritmo cardiaco, nella conduttanza cutanea, e nella temperatura; i brani che suscitavano paura producevano cambiamenti nella respirazione.

Myasishchev, V. N. e Gotsdiner, A. L. (1975) hanno studiato gli effetti della musica su 12 soggetti che ascoltavano degli estratti da 4 composizioni confrontando le misure EEG e le registrazioni poligrafiche con le verbalizzazioni dei soggetti. L'ascolto della musica era correlato con una più o meno prolungata desincronizzazione dell'EEG, con un decremento dell'ampiezza delle onde alfa, potenziali bassi e rapidi irregolarmente alternanti e comparsa di qualche onda delta. La mancanza di relazioni con le verbalizzazioni indicava che i soggetti non erano consapevoli dei cambiamenti fisiologici.

3.7. Gli studi di psicofisiologia

In particolare nell'ambito della psicofisiologia, le misure elettromiografiche della tensione muscolare hanno mostrato una forte correlazione con il flusso di tensione e rilassamento percepito. Clynes (1982) ha proposto un metodo e una macchina, il sentografo che fornisce un tracciato grafico della tensione percepita misurata attraverso la pressione di un dito (l'indice).

Brittin, e Sheldon, (1995) hanno confrontato i giudizi di preferenza musicale con un punteggio statico, una scala Likert a 10 punti e un punteggio continuo misurato per tutta la durata di ogni brano con il CRDI (Continuos Response Digital Interface). 100 esperti di musica e 100 non esperti hanno valutato 12 brani di musica occidentale (Barocca, Romantica e Contemporanea) e 3 strumenti (archi, tastiere e fiati). Le valutazioni con i 2 metodi erano simili per gli esperti, mentre per i non esperti i punteggi erano più alti con lo strumento continuo. Inoltre sono emerse delle forti correlazioni tra le misure della tensione percepita e quelle della "risposta estetica" misurate con questo strumento (Fredrikson, 1995; Nielsen, 1987) con brani di musica classica.

3.8 Le risposte ormonali.

Gli studi sulle risposte degli ormoni rilasciati con lo stress, come cortisolo, adrenocorticotropina, epinefrina, norepinefrina e prolattina e diversi tipi di musica (Rider et al., 1985) hanno mostrato che la

musica meditativa riduceva il cortisolo e la noradrenalina; e anche durante l'esercizio fisico, la musica influenzava la performance e la secrezione di β endorfine (Steptoe e Cox, 1988).

Gerra, G.; Zaimovic, A. et al. (1998) hanno studiato i cambiamenti emotivi ed endocrini in risposta alla musica e le variabili di personalità responsabili di questi cambiamenti su un campione di 16 soggetti (18-19 anni), senza particolari preferenze musicali, ai quali veniva fatta ascoltare musica techno e classica (per una durata di 30 minuti). La techno era associata ad un significativo incremento nel ritmo cardiaco, nella pressione sanguigna sistolica, di β endorfine, adrenocorticotropina, norepinefrine ormoni della crescita e cortisolo e variazioni significative nell'autovalutazione degli stati emotivi. Questi cambiamenti erano correlati negativamente con l'evitamento del dolore e positivamente con la ricerca di novità sulla scala di Cloninger (1987). La musica classica invece modificava lo stato emotivo ma non le concentrazioni ormonali. Durante l'ascolto della techno veniva sentita tensione, ansia, angoscia; contro la calma serenità e rilassatezza (Beethoven, VI sinfonia pastorale). Trovano così conferma i precedenti risultati di VanderArk e Ely (1992) sulle

risposte di β endorfine, cortisolo e norepinefrina alla musica. Le risposte significative dell'ormone della crescita (GH), delle β endorfine (β P) e dell'adrenocorticotropina (ACTH) alla techno (ormoni considerabili come legati alla norepinefrina (NE), suggeriscono, secondo gli autori (Gerra, G.; Zaimovic, A., et al., 1998), un'attivazione centrale del sistema noradrenergico, almeno a livello ipotalamico (Muller et al., 1977; Kosten et al.; 1985). Questa risposta neuroendocrina alla musica veloce, non è dissimile dalla reazione biologica allo stress psicologico (Rose, 1984; Meyerhoff et al.; 1988; Henry, 1992). Quanto più i soggetti valutavano negativamente la musica, maggiore era il rilascio di β P, NE, e GH. I soggetti che mostrano punteggi più alti alla scala di ricerca di sensazioni di Zuckerman (1994), preferiscono l'hard rock e musiche rumorose e violente, per cui possono essere positivamente attivati (arousal) dalla techno; in questi stessi soggetti la musica veloce con i suoni stridenti della techno induce emozioni negative.

Uno dei pochi lavori più centrati sulle preferenze musicali è quello di Peretti e Zweifel (1983), in cui sono stati studiati gli effetti delle preferenze musicali sull'ansia (veniva indotto uno stato d'ansia e

poi chieste le preferenze musicali dei soggetti rispetto a 5 tipi di musica: classica, country, jazz e blues, easy listening, rock; registrando le risposte fisiologiche della pelle). Queste risultavano avere effetti diversi in rapporto al sesso e alla competenza musicale. Durante la presentazione della musica gli esperti di musica sentivano una grande riduzione dell'ansia, e i maschi più delle femmine. Inoltre i risultati hanno indicato che le preferenze musicali erano importanti per i soggetti nel determinare se un certo tipo di musica fosse sentito come più sedativo o stimolante.

CAPITOLO IV

LA RICERCA

4.1 Ipotesi

Questa ricerca intende verificare l'esistenza di una relazione tra preferenze musicali e vissuti di tensione soggettivi, secondo una lettura in chiave psicofisiologica dell'esperienza musicale, vista come una particolare forma di esperienza emozionale nella quale assume un ruolo centrale il processo della "decodificazione imitativa" (Ruggieri, 1997) degli stimoli (in questo caso gli stimoli musicali), attraverso modificazioni di tipo muscolare e neurovegetativo. In particolare si ipotizza che ci sia la tendenza a "preferire forme diverse di musica" (differenziabili in base ai generi) in funzione delle tensioni di base individuali e della diversa capacità di gestire le modificazioni prodotte dalla musica, interpretata come una più generale differenza individuale nella gestione delle tensioni.

4.2 Gli strumenti (Vedi Appendice)

A questo scopo sono state misurate le preferenze musicali con un adattamento in italiano della Musical Preference Scale di Litle e Zuckerman (1986) e le tensioni soggettive con la Scheda sulle Tensioni Posturali (Fabrizio, 1999).

La Musical Preference Scale, come già visto nel primo capitolo, è suddivisa in due parti: nella prima vengono formulate delle domande relative all'esperienza musicale, rispetto all'interesse generale e al tempo trascorso ad ascoltare musica, al tipo di conoscenze musicali, allo studio di strumenti musicali o di canto, al tempo dedicato a suonare uno strumento; la seconda è costituita da un elenco abbastanza ampio di generi musicali che coprono tutti i settori della musica occidentale, come rilevato in base alle classificazioni presenti nel mercato discografico, per i quali viene chiesto ai soggetti di indicare il grado di preferenza su una scala a 5 punti. L'adattamento consiste nella traduzione in italiano dei primi items sul comportamento musicale e nelle modificazioni dei generi presentati in base alle caratteristiche e suddivisioni del mercato discografico italiano. Rispetto alla versione originale suddivisa nei generi: Rock,

Classical, Electronic, jazz, Soul/Rhythm&Blues, country/Western, Popular, Folk/Ethnic, Religious, Broadway movie & Soundtracks, nella versione italiana il Rock è stato suddiviso in due grandi gruppi: Rock (rock classico, rock'n'roll, grunge, alternative, new wave, rock psichedelico, punk, dark, ecc.) e Metal (heavy, trash, death, hard-rock Industrial), non sono presenti i gruppi di generi Country/Western e Religious; sono stati individuati due nuovi gruppi di generi: Electro (house, techno, jungle, trip hop, drum & bass) e Reggae (rootz, ska, raggamuffin); ed alcuni generi legati alla musica d'avanguardia (rock d'avanguardia, avanguardia jazz, improvvisazione radicale, art rock); mentre il Folk/Ethnic è stato sostituito dal gruppo di generi Musica Popolare/Etnica (italiana, celtica, africana, latino americana, indiana).

La scheda di autovalutazione delle tensioni posturali (Fabrizio, 1999) valuta l'esperienza soggettiva di tensione (espressione di reali tensioni muscolari, secondo Ruggieri, 1997) nei diversi distretti corporei, così come viene percepita abitualmente (come una caratteristica stabile di personalità), in modo da individuare delle differenze rispetto alla gestione delle tensioni, in rapporto al ruolo da queste svolte nei processi emozionali

4.3 Il campione

Le due scale sono state somministrate ad un campione di 200 soggetti, studenti di psicologia dell'Università "La Sapienza" di Roma, di cui 100 maschi e 100 femmine di età compresa fra i 20 ed i 28 anni (media = 24.6 anni e deviazione standard = 1.3), prevalentemente non musicisti. È stata sottoposta prima la scheda di autovalutazione delle tensioni posturali e dopo la scala di preferenze musicali, per evitare gli effetti di distorsione dovuti ad una possibile interpretazione della misurazione delle tensioni in rapporto all'ascolto musicale.

4.4. Risultati

Il primo obiettivo della ricerca era quello di definire una struttura dei gusti musicali. A questo scopo è stata elaborata un'analisi fattoriale (analisi delle componenti principali) sui punteggi di preferenza relativi ai diversi generi musicali, ottenendo una struttura a sei fattori (componenti), sulla base dell'analisi dello scree-test, che

spiegava il 52% della varianza, dopo aver applicato una rotazione Varimax degli assi fattoriali

Tab. 1

Risultati dell'analisi delle componenti principali

COMPONENTI	AUTOVALORI		
	TOTALE	% DI VARIANZA	% CUMULATA
1	17,909	21,070	21,070
2	8,459	9,952	31,022
3	5,699	6,705	37,726
4	4,861	5,719	43,445
5	4,198	4,938	48,384
6	3,079	3,623	52,006
7	2,404	2,828	54,834
8	2,203	2,591	57,426
9	1,974	2,322	59,748
10	1,687	1,985	61,732
11	1,491	1,754	63,487
12	1,435	1,688	65,175
13	1,323	1,557	66,732
14	1,231	1,448	68,180
15	1,169	1,376	69,556
18	,948	1,116	73,132
19	,909	1,070	74,202
20	,860	1,012	75,214
21	,824	,969	76,183
22	,815	,959	77,142

	AUTOVALORI		
COMPONENTI	TOTALE	% DI VARIANZA	% CUMULATA
23	,798	,939	78,081
26	,708	,833	80,658
27	,689	,810	81,468
28	,654	,769	82,237
29	,628	,739	82,976
30	,614	,722	83,699
31	,582	,684	84,383
32	,560	,659	85,042
33	,551	,648	85,689
34	,534	,628	86,317
35	,502	,590	86,908
36	,484	,570	87,477
37	,452	,532	88,009
38	,446	,524	88,534
39	,437	,514	89,047
40	,416	,489	89,536
41	,400	,471	90,008
42	,396	,466	90,474
43	,388	,456	90,930
44	,377	,444	91,374
45	,361	,424	91,798
46	,346	,407	92,205
47	,336	,396	92,601
48	,325	,382	92,982
49	,307	,362	93,344
50	,298	,351	93,695
51	,282	,332	94,027
52	,282	,332	94,359
53	,271	,318	94,677
54	,261	,307	94,985

	AUTOVALORI		
COMPONENTI	TOTALE	% DI VARIANZA	% CUMULATA
55	,247	,290	95,275
56	,240	,282	95,557
57	,227	,267	95,824
58	,219	,258	96,082
59	,214	,252	96,333
60	,206	,242	96,575
61	,202	,238	96,813
62	,188	,221	97,035
63	,183	,215	97,250
65	,170	,200	97,656
66	,159	,187	97,843
67	,150	,176	98,020
68	,143	,168	98,187
69	,135	,159	98,347
70	,126	,149	98,495
71	,124	,146	98,642
72	,121	,143	98,784
73	,113	,133	98,917
74	,110	,130	99,047
75	9,901E-02	,116	99,164
76	9,235E-02	,109	99,272
77	8,938E-02	,105	99,378
78	8,483E-02	9,980E-02	99,477
79	7,748E-02	9,115E-02	99,568
80	7,022E-02	8,261E-02	99,651
81	6,807E-02	8,008E-02	99,731
82	6,637E-02	7,808E-02	99,809
83	5,945E-02	6,995E-02	99,879
84	5,349E-02	6,293E-02	99,942
85	4,919E-02	5,787E-02	100,000

Fig. 1

Scree test relativo alle preferenze musicali

Tab. 2

Autovalori dopo la rotazione

COMPONENTI	Autovalori		
	TOTALE	% DI VARIANZA	% CUMULATA
1	9,241	10,872	10,872
2	9,060	10,659	21,531
3	7,488	8,809	30,340
4	7,357	8,656	38,996
5	6,767	7,962	46,957
6	4,292	5,049	52,006

Tab.3

Matrice dei Fattori ruotati

	COMPONENTI PRINCIPALI					
	JAZZ/ BLUES	ROCK/ METAL	ELECTRO	ETNICA	CLASSICA	POP COMM
BEBOP	,826					
DIXIELAN	,745				,267	
EASY_JAZ	,746		,266			
ELEC_JAZ	,714					
FREE	,754					
JAZZ_POP	,798					
SWING	,771					
FUSION	,706					
PROGR_JA	,689					
ACID_JAZ	,655		,282			
FUNK	,620			,396		
BLUES	,603			,390		
R__B	,533			,480		
AVANGUA1	,508					
SOUL_JAZ	,504			,461		,274
SOUL_ROC	,497			,308		,429
GRUNGE		,782				
HEAVY		,763				
TRASH		,738				
CROSSOVE		,721				
BLACK		,720				
PUNK_ROC		,702				
INDUSTRI		,675	,308			
DEATH		,601				

	COMPONENTI PRINCIPALI					
	JAZZ/ BLUES	ROCK/ METAL	ELECTRO	ETNICA	CLASSICA	POP COMM
DARK		,556	,335			
NEW_WAVE		,543	,266	,278		
ROCK_PSI		,537			,278	
NOISE		,535				
ROCK_CLA		,515				
HARD		,492				
FOLK_ROC		,475		,391		
ART_ROCK	,300	,456			,305	
ROCK_PRO	,266	,433			,335	
ROCK_AVA	,350	,432		,328		-,274
GOTHIC		,377			,374	-,257
AVANGUAR	,252	,342		,312		
ROCK_SPE	,313	,324		,289	,266	
TRANCE			,819			
BIG_BEAT			,784			
ELECTRO			,773			
TECHNO			,769			
BREAK_BE			,731			
JUNGLE_D			,729			
HOUSE			,689			
TRIP_HOP		,384	,666			
PROGR			,661			
UNDERGR			,637			
AMBIENT	,263		,495		,418	
RAP			,414	,301		,298
AFRICANA				,678	,344	
RAGGAMUF	,257	,258		,662		
SKA		,272	,289	,657		
GITANA				,621	,263	

	COMPONENTI PRINCIPALI					
	JAZZ/ BLUES	ROCK/ METAL	ELECTRO	ETNICA	CLASSICA	POP COMM
ITALIANA				,616	,328	
ROOTZ		,282		,613		
EST_EURO				,588		
CUBANA				,580		,262
DUB		,340	,357	,566		
GOSPEL	,466			,526		
INDIANA				,523	,276	
BRASILIA				,510		
WORLD	,299			,456		
ROCK_N_R				,377		,291
CANTAUTO				,344		
ROMANTIC					,708	
NEOCLASS					,707	
IMPRESSI					,688	
BAROCCA					,666	
CLASSICI					,657	
CONTEMPO	,269				,625	
MINIMALI					,605	
LIRICA				,310	,560	
ELETT_CL	,325		,289		,520	
NEW_AGE					,494	
FILM					,492	,271
MODERNA		,252	,309		,439	
POP_ROCK						,763
ROCK_ITA						,730
DISCO		-,362				,608
LEGGERA		-,451				,571
MAINSTREAM		,259				,553

Analisi componenti principali: rotazione varimax con normalizzazione Kaiser
Rotation converged in 8 iterations.

Il primo fattore, *JAZZ/BLUES*, riunisce tutti i generi del Jazz (be bop, cool, free, easy, fusion, progressive), il Funk, il blues e l'avanguardia, mentre i generi soul jazz, il soul rock, il rhythm'n'blues, improvvisazione radicale non danno chiare saturazioni su un unico fattore. Il secondo fattore, indicato come *ROCK/METAL*, riunisce tutti i generi del rock classico, psichedelico, folk, new wave, cross-over, alternative, punk, dark, come pure heavy metal, trash, black, death, industrial, hard rock; mentre alcuni generi di confine, come l'art rock, il rock d'avanguardia, il rock progressive, pur presentando una saturazione più alta su questo fattore (intorno a .40) sono legati, come era prevedibile dalle loro influenze ai fattori *JAZZ/BLUES*, *ETNICA*, *CLASSICA*; così come i generi Dark, NewWave e Industrial risultano legati anche al fattore III, *ELECTRO*. Quest'ultimo riunisce chiaramente tutti i generi della musica elettronica nata dalle due correnti House e Techno: Trance, Big Beat, Jungle, Drum'n'Bass, Ambient, Progressive, Underground; ma anche in questo caso alcuni generi di confine come il Trip Hop e la Ambient, pur presentano una più alta saturazione su questo fattore, sembrano legati ad altri fattori: il Trip Hop al *ROCK/METAL*, con una saturazione

di .38; e l' Ambient al fattore *CLASSICA*, con un punteggio di .415, e quindi non discriminativi per esso. Il fattore IV *ETNICA/POPOLARE*, riunisce le preferenze per le musiche popolari Italiane e del resto del mondo (Gitana, Africana, Est-Europea, Indiana, Celtica...), come pure le musiche latino-americane (Brasiliana, Cubana), e le musica di derivazione giamaicana (Reggae, Ska, Raggamuffin, Dub); inoltre sembrano legati a questo fattore, anche se in misura minore, le preferenze per l' Art Rock, il Rock d'Avanguardia e il Folk Rock); nonché il Rock'n'Roll ed il genere denominato Cantautori (tutti un con punteggi intorno a .30). Il fattore V indicato come *CLASSICA*, riunisce le preferenze per i diversi tipi di musica Classica (Romanticismo, Classicismo, Barocca, Lirica), la musica da Film e la musica NewAge; ed in maniera meno chiara la musica Moderna ed Elettroacustica, che hanno saturazioni intorno a .30 anche per altri fattori (*JAZZ/BLUES/* ed *ELECTRO*). Infine il VI fattore, denominato *POP/COMMERCIALE*, associa le preferenze per le forme di rock più commerciale (Pop Rock, Brit pop, Rock italiano), per la musica leggera e la musica da discoteca.

Per quanto riguarda la scheda di autovalutazione delle tensioni posturali, è stata calcolata un'altra analisi fattoriale su tutti i distretti del corpo, da cui sono stati estratti 4 fattori, confrontando lo scree-test degli items con gli autovalori maggiori di 1; applicando anche in questo caso una rotazione Varimax degli assi.

Tab. 4

Risultati dell'analisi delle componenti principali

COMPONENTI	AUTOVALORI		
	TOTALE	% DI VARIANZA	% CUMULATA
1	7,834	39,168	39,168
2	1,845	9,225	48,392
3	1,529	7,645	56,037
4	1,247	6,233	62,271
5	,983	4,916	67,187
6	,853	4,266	71,453
7	,835	4,177	75,630
8	,646	3,230	78,860
9	,573	2,865	81,725
10	,551	2,755	84,480
11	,480	2,398	86,878

	AUTOVALORI		
COMPONENTI	TOTALE	% DI VARIANZA	% CUMULATA
12	,442	2,212	89,090
13	,392	1,959	91,049
14	,346	1,730	92,779
15	,320	1,601	94,380
16	,308	1,538	95,918
17	,282	1,412	97,331
18	,204	1,021	98,351
19	,179	,896	99,247
20	,151	,753	100,000

Fig. 2
Scree-test per le tensioni corporee

Tab 5
Autovalori dopo la rotazione

COMPONENTI	AUTOVALORI		
	TOTALE	% OF VARIANZA	% CUMULATA
1	3,600	17,999	17,999
2	3,274	16,372	34,370
3	2,891	14,453	48,823
4	2,689	13,447	62,271

Tab. 5
Matrice delle componenti ruotate

	COMPONENTI			
	TESTA	ARTI	BACINO TORACE	POST.
VISO	,822	,260		
OCCHI	,818	,256		
BOCCA	,806	,309		
MANDIBOLA	,769			
FRONTE	,652			,322
BRACCIA		,785		
AVAMBRACCIA		,759		
MANI		,729		
GAMBE		,624	,257	,284
COSCE		,621	,382	
PUBE			,847	
ADDOME			,764	
GLUTEI			,655	
TORACE		,275	,562	,328
PIEDI	,320	,413	,416	,283
SPALLE				,759
LOMBARE			,338	,700
SCHIENA		,281		,684
COLLO				,616
NUCA	,324		,287	,395
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.				
a Rotation converged in 6 iterations.				

Il primo fattore è stato indicato come *TESTA* e riunisce le tensioni al viso, agli occhi, alla bocca, alla mandibola, alla fronte; tutti con punteggi fattoriali molto alti (intorno a .80). Il II fattore denominato *ARTI* riunisce le tensioni alle braccia, alle mani, e alle gambe con punteggi intorno a .70. Il III fattore, denominato *BACINO* e *TORACE*, riunisce le tensioni al pube, all'addome, ai glutei (punteggi intorno a .70), tutte aree legate alla sfera della sessualità, e al torace (.56), che però ha saturazione .33 anche sul IV fattore, denominato *POSTERIORE CORPO*, che riunisce le tensioni alle spalle, alla schiena, alla zona lombare e al collo, tutti con punteggi intorno a .70.

A questo punto, sono state calcolate le correlazioni di Pearson tra i 6 fattori musicali ed i 4 fattori relativi alle aree di tensione posturale.

Tab. 6**Correlazioni di pearson**

	JAZZ/BLUES	ROCKMETAL	ELECTRO	ETNICA	CLASSICA	POP/COMM
ARTI	,162(*)	0,037	0,137	0,036	0,119	-0,123
BACINO/TOR.	0,056	0,138	0,013	,185(**)	0,043	0,028
POSTERIORE	0,011	0,06	0,056	0,025	0,117	-0,043
TESTA	0,074	-0,058	-0,046	0,01	-0,021	0,018

(*) =0.05

() =0.01**

Considerato il numero dei confronti effettuati e la natura esploratoria della ricerca, senza specifiche ipotesi da verificare é stato scelto un livello di significatività di α pari a 0.005, con un rischio intorno al 10 % di commettere un errore di I tipo, senza però ottenere alcuna correlazione significativa.

Tuttavia, per valori di α pari a 0.01 e 0.05, si possono individuare due possibili tendenze nella direzione attesa, nel senso che le preferenze per la musica *JAZZ/BLUES* sembrano associate a tensioni agli *ARTI* (.162) e le preferenze per la musica *ETNICA* a tensioni al *BACINO/TORACE* (.185).

Per chiarire questi due risultati sono calcolate le correlazioni tra i 6 fattori musicali ed i singoli distretti corporei, ricorrendo però ad un livello di significatività ancora più restrittivo, pari 0.001 (visto il numero di confronti effettuati).

Tab. 7

Correlazioni di Pearson

	JAZZ/ BLUES	ROCK/ METAL	ELECTRO	ETNICA	CLASSICA	POP/ COMM
ADDOME	0,113	,184(**)	0,046	,269(**)	0,088	-0,028
AVAMBR.	0,103	0,098	0,103	0,088	0,083	-0,078
BOCCA	0,138	-0,029	-0,005	0,027	0,065	0,017
BRACCIA	,168(*)	0,118	0,116	0,048	,142(*)	-0,051
COLLO	0,042	0,087	0,084	0,088	0,049	-0,101
COSCE	0,118	-0,004	0,085	0,032	0,108	-0,062
FRONTE	0,023	-0,019	0,075	0,014	0,027	0,002
GAMBE	,209(**)	0,036	0,065	0,025	0,136	-0,131
GLUTEI	,145(*)	-0,021	0,036	0,124	0,03	0,055
LOMBARE	0,076	0,068	0,058	0,095	,140(*)	0,031
MANDIB.	,180(*)	-0,032	-0,058	0,047	0,08	-0,026
MANI	0,088	-0,059	,145(*)	0,13	0,079	-0,09
NUCA	-0,114	-0,027	0,002	0,049	-0,039	0,037
OCCHI	,157(*)	0,036	-0,006	0,082	-0,007	-0,037
PIEDI	0,063	0,029	0,097	0,011	0,069	-0,061
PUBE	0,024	,168(*)	0,036	,181(*)	0,049	-0,056

	JAZZ/ BLUES	ROCK/ METAL	ELECTRO	ETNICA	CLASSICA	POP/ COMM
SCHIENA	0,085	0,089	0,085	0,074	0,09	-0,054
SPALLE	0,049	0,058	0,013	0,054	,181(*)	-0,077
TORACE	,166(*)	,209(**)	0,017	0,078	,152(*)	-0,017
VISO	0,069	0,023	-0,001	0,076	0,029	-0,024

(*) =0.05

() =0.01**

Anche in questo caso non sono emerse relazioni significative, ma i risultati lasciano intravedere delle possibili relazioni tra le preferenze e le tensioni per livelli di significatività minore (0.01 e 0.05), cioè le preferenze per la musica *JAZZ/BLUES* sembrano associate a tensioni alle braccia (.168), alle gambe (.209), ai glutei (.145), alla mandibola (.180), agli occhi (.157) e al torace (.166), le preferenze per la musica *ROCK/METAL* (Rock Classico, Alternative, New Wave, Rock Psicodelico, Industrial, Heavy Metal, Hard Rock, Noise, Black Metal) a tensioni all'addome (.184), al pube (.168) e al torace (.209), le preferenze per la musica *ETNICA* con le tensioni al pube (.181), all'addome (.269), Le preferenze per la musica *CLASSICA* sembrano associate a tensioni alle braccia (.142), alla zona lombare (.140), alle spalle (.181) e al torace (.152), le preferenze per la musica *POP*

COMMERCIALE (musica leggera, da discoteca, Rock italiano, Rock pop) non risultano invece legate ad alcuna tensione, se non minimamente ed in senso negativo, come assenza di tensione, con le gambe (.131). Queste considerazioni possono servire per definire delle ipotesi più specifiche per ricerche ulteriori che siano dirette a verificare la possibile relazione tra preferenze per la musica *JAZZ/BLUES* e le tensioni agli *ARTI*, alle braccia alle gambe, ai glutei, alla mandibola, agli occhi, tra le preferenze per il *ROCK/METAL* e tensioni all'addome, al pube e al torace, così come tra le preferenze per i generi del fattore *ETNICA* e le tensioni al *BACINO/TORACE*, all'addome e al pube; tra le preferenze per i generi del *MUSICA CLASSICA*, e le tensioni alle braccia, alla lombare, alle spalle e al torace, e l'assenza di tensioni specifiche per i soggetti che preferiscono i generi del fattore *ELECTRO-DANCE* e *POP COMMERCIALE*.

BIBLIOGRAFIA

- AGOSTINI, R.** (1998). Techno ed esperienza ambientale. Stratificazione, circolarità e flussi, in *Techno-Trance. Una rivoluzione di fine millennio*, a cura di Salvatore, G., Castelvecchi, Roma.
- ARNETT, J.** (1991). Adolescents and heavy metal music: from the mouths of metalheads. *Youth & Society*, 23, 76-89.
- ARNETT, J.** (1992). The soundtrack of reckless behavior: musical preferences and reckless behavior among adolescents. *Journal of Adolescent Research*, 7 (3), 313-331.
- BAGOZZI, F.** (1996). *Generazione in ecstasy*. Ediz. Gruppo Abele.
- BAXTER, R.L., DE RIEMER, C., LANDINI, A., LESLIE, L., & SINGLETARY, M.W.** (1985). A content analysis of music videos. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 29, 333-340.
- BERLYNE, D. E.** (1971). *Aesthetics and psychobiology*. Appletown, New York
- BERLYNE, D.E.** (1960). *Conflict, arousal and curiosity*. McGraw-hill, New York
- BION, W.R.** (1995). *Elementi della psicanalisi*. II ed. Armando, Roma.
- BION, W.R.** (1997) *Esperienze nei gruppi e altri saggi*. II ed. Armando, Roma.

- BOUMANN, V.H.** (1960). Teen-age music preferences. *Journal of research in Music Education*, 8, 75-89.
- BRAKE, M.** (1980). *The sociology of youth culture and youth subcultures*. Routledge & Kegan Paul, London.
- BRITTIN, R.V.; SHELDON, D.A.** (1995). Comparing continuous vs static measurements in music listeners preferences. *Journal of Research in Music Education*, 43(1), 36-46.
- BURKE, M.J.; GRIDLEY, M.C.** (1990). Musical preferences as a function of stimulus complexity & listeners sophistication. *Perceptual & motor skills*, 71, 687-690.
- CACIOPPO, J.T., & PETTY, R.E.** (1982). The need for cognition. *Journal of Personality and Social Psychology*, **42**, 116-131.
- CALLIPARI, R.** (1995). Rave, fase terza: il crimine, il viaggio e la danza, In *Culture del conflitto*. Costa & Nolan, Genova.
- CANEVACCI, M.** (1996). Le trance alternative. In *Quaderni di Musica Applicata*. Ediz. Fonografiche e Musicali PCC, Assisi.
- CANEVACCI, M., De ANGELIS, R., MAZZI, F.** (a cura di). (1995). *Culture del conflitto. Giovani, metropoli, comunicazione*. Costa & Nolan, Genova.
- CAPRARA, G.V., GENNARO, A.** (1994). *Psicologia della personalità*. Il Mulino, Bologna.
- CAPRARA, G.V., LUCCIO, R.** (1986). *Teoria della personalità*. Il mulino, Bologna.
- CAREY, J.** (1969). The ideology of autonomy in popular lyrics: A content analysis. *Psychiatry*, 32, 150-164.

- CATTELL, R. B. e SAUNDERS, D.** (1954). Musical preferences and personality diagnosis. *Journal of Social Psychology*, 39, 3-24.
- CATTELL, R. B. e KLINE, P.** (1982). *Personalità e motivazione*. Il Mulino Bologna.
- CHRISTENSON, P.G.; PETERSON, J.B.** (1988). Genre and gender in the structure of music preferences. *Communication Research*, 15(3), 282-301.
- CHRISTIE, R.** (1968). *Machiavelism*. Columbia University, New York.
- CLONINGER, C.R.** (1987). A systematic method for clinical description and classification of personality variants. *Archive General of Psychiatry*, 44, 573-588.
- CLYNES, M.** (1982). *Music, mind & brain: The neuropsychology of music*. AMES.IA. The Iowa State University.
- CLYNES, M.** (1987). *Rhythm in psychological, linguistic and musical processes*. Charles Thomas. Springfield.
- COSTA, P.T. e MCCRAE, R.R.** (1992). Reply to Eysenck. *Personality & Individual Difference*, 13, 861-865.
- DAOUSSIS, L. e MCKELVIE, S. J.** (1986). Musical preferences and effects of music on a reading comprehension test for extraverts and introverts. *Perceptual and Motor Skills*, 62, 293-289.
- DEHIL, E.R., SCHNEIDER, M.J. & PETRESS, S.** (1985). Dimensions of music preference: A factor analytic study. *Popular Music and Society*, 9(3), 41-49

- DESIDERI, P. e ILARDI, M.** (a cura di) (1997). *Attraversamenti. I nuovi territori dello spazio pubblico*. Costa & Nolan, Genova.
- DOLLINGER, S.** (1993). Research note: personality and music preference: extraversion and excitement seeking or openness to experience. *Psychology of Music*, 21, 73-77.
- DOTSON, J.W., ACKERMAN, D.L. & WEST, L.J.** (1996). Ketamine abuse. *Journal of Drug Issues*, 25, 751-758.
- ELLIS, G.J.** (1983). Youth in the electronic environment. *Youth & Society*, 15, 3-12.
- EYSENCK, H. J.** (1960). *The Structure of Human Personality*. Macmillan, London.
- EYSENCK, H.J.** (1967). *The biological basis of personality*. Springfield, London.
- EYSENCK, H.J.** (1976). *Psychoticism as a dimension of personality*. University of London Press, London
- EYSENCK, H.J.** (1992). The definition and measurement of psychoticism. *Personality and Individual Differences*, 13, 757-785.
- FABBRI, F.** (1981). I generi musicali, una questione da riaprire. In *Musica/Realtà*, 4, Dedalo, Bari.
- FABBRI, F.** (1994). Introduzione, In Middleton, R., *Studiare la popular music*. Feltrinelli, Milano.
- FARNSWORTH, P.R.** (1950). *Musical taste: its measurements and cultural nature*. Stanford University Press, Stanford.

- FINK, E., ROBINSON, J., & DOWDEN, K.** (1985). The structure of music preferences and attendance. *Communication Research*, 12(3), 301-318.
- FORSYTH, A.J.M.** (1996). Places and patterns of drug use in the Scottish dance scene. *Addiction*, 91, 511-521.
- FOX, W. & WINCE, M.** (1975). Musical taste culture and taste publics, 15, 13-32.
- FREDRIKSON, W.E.** (1995). A comparison of perceived musical tension and aesthetic response. *Psychology of Music*, 23, 81-87.
- FRITH, S.** (1981). *Sound effects: Youth, leisure, and the politics of Rock'n'roll*. New York: Pantheon.
- GANTZ, W., GARTEMBERG, H.M., PEARSON, M.L., & SCHILLER, S.O.** (1978). gratification and expectations associated with pop music among adolescents. *Popular Music in Society*, 6, 81-89.
- GARDNER, W.J., LICKLEDER, J.R.** (1960). Suppression of pain by sound. *Science*, 132, 32-33.
- GAVER, W.W. e MANDLER, G.** (1987). Play it again, Sam: On liking music. *Cognition and Emotion*, 1 (3), 259-282.
- GERBNER, G., GROSS, L., MORGAN, M. & SIGNORIELLI, N.** (1980). The mainstreaming of America: Violence profile no. 11. *Journal of Communication*, 30 (3), 10-29.
- GERBNER, G., GROSS, L., MORGAN, M. & SIGNORIELLI, N.** (1986). Living with television: The dynamics of the cultivation

process. In Bryant, J. & Zillmann, D., *Perspectives on media effects*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

- GERRA, G., ZAIMOVIC, D., FRANCHINI, D., PALLADINI, M., GIUCASTRO, G., REALI, N., MAESTRI, D., CACCAVARI, R., DELSIGNORE, R., BRAMBILLA, F.** (1998). Neuroendocrine responses of healthy volunteers to "techno-music": relationship with personality traits and emotional state. *International journal of Psychophysiology*, 28, 99-111.
- GLASGOW, M. R. and CARTIER, A. M.** (1985). Conservatorism, sensation-seeking and music preferences. *Personality and individual Differences*, 6 (3), . 395-396.
- GOLD, B.D.** (1987). Self image of punkrock and nonpunk rock juvenile delinquents. *Adolescence*, 22, 535-543.
- HANSEN, C.H. e HANSEN, R.** (1991). Constructing personality and social reality through music: Individual differences among fans of punk and heavy metal music. *Journal of Broadcasting and electronic Media*, 35, (3), 335-350.
- HANSEN, C.H., & HANSEN, R.D.** (1990). The Influence of sex and violence on the appeal of rock music videos. *Communication Research*, 17, 212-234.
- HARRER, G. e HARRER, H.** (1987). Musica, emozioni e funzioni vegetative, in: Critchley, M. e Henson, R.A. *La musica e il cervello*. Piccin, Padova.
- HENRY, J.P.** (1992). Biological basis of the stress response. *Integrated Physiological & behavioral Sciences*, 27, 66-83.

- HESTON, J.C.** (1949). *Manual of directions for the Heston Personal Adjustment Inventory*. Yonkers. World Book, New York.
- HEYDUK, R.G.** (1975). Rated preference for musical compositions as it relates to complexity and exposure frequency. *Perception & Psuchophysics*, 17 (1), 84-91.
- INGLEFIELD, H.G.** (1974). *Conformity behavior in the musical preferences of adolescents*. Meeting of the Music Educators National Conference, Anaheim, California.
- JOHNSTONE, J. & KATZ, E.** (1957). Youth and popular music: A study of sociology of taste. *American Journal of Sociology*, 62, 563-568.
- KESTEMBERG, J. S. e WEINSTEIN, J.** (1978). Transitional objects and body-image formation. In *Between Realty and Fantasy*, ed. S. A. Grolnick and L. Barkin. Jason Aronson, New York.
- KESTON, M. J. e PINTO, I.M.** (1955). Possible factors influencing musical preference. *The Journal of Genetic Psychology*, 86, 101-103.
- KING, P.** (1988). Heavy metal music and drug abuse in adolescents. *Addiction* 75, 430-445.
- KOHUT, H.** (1957). Observations on the psychological functions of music. *Journal of American Psychoanalytic Association*, 5, 389-407.
- KOHUT, H.** (1976). *Narcisismo e analisi del Sé*. Boringhieri, Torino.

- KONECNI, V. J.** (1982). Social interaction and musical preference. In D. Deutsch, *The Psychology of Music*. Academic Press. New York London.
- KONECNI, V.J. & SARGENT-POLLOCK, D.** (1976). Choice between melodies differing in complexity under divided-attention conditions. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 2, 347-356.
- KONECNI, V.J. & SARGENT-POLLOCK, D.** (1977). Arousal, positive and negative affect, and preference for Renaissance and 20th century paintings. *Motivation & Emotion*, 1, 75-93.
- KONECNI, V.J.** (1975). The mediation of aggressive behavior: arousal level vs anger and cognitive labeling. *Journal of Personality and social Psychology*, 32, 706-712.
- KONECNI, V.J.** (1979). *Determinants of aesthetic preference and effects of exposure to aesthetic stimuli: social, emotional, and cognitive factors*. In Maher, B.A., *Progress in experimental personality research* (vol 9) Academic Press, New York: .
- KOSTEN, T.R., JACOBS, S., MASON, J.** (1985). Psychological correlates of growth hormone response to stress. *Psychosomatic Medicine*, 46, 49-58.
- KRUGMAN, H.E.** (1943). Affective response to music as a function of familiarity. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 38, 388-392.

- KRUMHANSL, C.L.** (1997). An exploratory study of musical emotions and psychophysiology. *Canadian Journal of Experimental Psychology*, 51(4), 336-352.
- KURDEK, L.** (1987). Gender differences in the psychological symptomatology and coping strategies of young adolescents. *Journal of early adolescence*, 7, 395-410.
- LANGER, S.** (1972). *Filosofia in una nuova chiave*. Armando, Roma.
- LAPASSADE, G.** (1993). *Stati modificati e Trance*. Sensibili alle foglie, Roma.
- LAPASSADE, G.** (1996). *Trance e dissociazione*. Sensibili alle foglie, Roma.
- LAPASSADE, G.** (1998). Discoteche e rave parties. La questione della Trance, in *Techno-Trance. Una rivoluzione di fine millennio*, a cura di Salvatore, G., Castelvecchi, Roma.
- LERDAHL, F. & JACKENDOFF, R.** (1983). *A generative theory of tonal music*. The MIT Press, Boston, Massachusetts.
- LEVINE, E.M., & KOZAK, C.** (1979). Drug and alcohol use, delinquency and vandalism among upper middle class pre-and post-adolescents. *Journal of youth and Adolescence*, 8, 91-101.
- LITTLE, P. e ZUCKERMAN, M.** (1986). Sensation Seeking and music preferences. *Personality and Social Psychology*, 20, 33-45.
- LOWEN, A.** (1978). *Il linguaggio del corpo*. Feltrinelli, Milano;
- LOWEN, A.** (1983). *Bioenergetica*. Feltrinelli, Milano.

- LOWEN, A.** (1985). *Il narcisismo. L'identità negata.* Feltrinelli, Milano.
- LOWEN, A.** (1991). *La spiritualità Del corpo.* Ubaldini Editore, Roma.
- LULL, J.** (1988). *Popular music and communication.* Newbury Park, CA: Sage.
- MACHOTKA, P. & STECK, L.** (1975). Preference for musical complexity: effects of context. *Journal of Experimental Psychology: Human Perceptions and Performance*, 1, 170-174.
- MCDERMOTT, M.** (1988). Measuring rebelliousness: The development of the negativism dominance scale. In M. Apter, J. Kerr & M. Cowles, *Progress in reversal theory.* Elsevier Science, Amsterdam.
- MCFARLAND R.A.** (1985). Relationship of skin temperature changes to the emotions of accompanying music. *Biofeedback Self Regulation*, 10, 225-267.
- MERCHANT, J & MAC DONALD, R.** (1994). Youth and the rave culture, ecstasy and health. *Youth and Policy: The Journal of Critical Analysis*, 45, 16-38.
- MEYER, L. B.** (1956). *Emotion and meaning in music.* University of Chicago Press, Chicago, Illinois.
- MIDDLETON, R.,** (1994). *Studiare la popular music.* Feltrinelli, Milano.
- MILNER, M.** (1957). *On Not being Able to Paint.* International University Press, New York.

- MODELL, A. H.** (1970). The transitional object and the creative act. *Psychoanalytic Quarterly*, 39: 1, 240-250.
- MULL, H.K.** (1940). Preferred regions in music compositions and the effects of repetition upon them. *American Journal of Psychology*, 53, 583-586.
- MULL, H.K.** (1957). The effects of repetition upon the enjoyment of modern music. *Journal of Psychology*, 43, 155-162.
- MYASISHCHEV, V.N.; GATSCLINER, A.L.** (1975). The effects of music on man: Electroencephalographic and psychological indicators. *Voprosy-Psikhologii*, 1, 54-67.
- NIELSEN, F.V.** (1987). *Musical tension and related concepts*. In: SEBEEK, T.A. and SEBEEK, J.U. *The semiotic Web '86*. An international yearbook. Mouton de Gruyter, Berlin.
- NEWCOMBE, R.** (1992). A researcher reports from the rave: an inside look at the risks of dance drugs and how to respond. *Druglink*, 14, 14-16.
- PACODA, P.** (1996). *Da Woodstock al Rave. Quaderni di Musica Applicata*. Ediz. Fonografiche e Musicali PCC, Assisi.
- PAYNE, E.** (1967). Musical taste and personality. *British Journal of Psychology*, 58, 133-138.
- PERETTI, P.O.; ZWEIFEL, J.** (1983). Affect of musical preference on anxiety as determined by physiological skin response. *Acta Psychiatrica Belgica*, 83(5), 437-442.
- POCHETTINO, B.** (1996). Rave, sostanza, ritmo, In *Altrove*, 3, 119-136.

- RADOCY, R.E. & BOYLE, J.D.** (1979). *Psychological foundations of musical behavior*. Charles Thomas Publisher, London.
- RAWLINGS, D. e CIANCARELLI, V.** (1997). Music preference and the Five-Factor model of the NEO Personality Inventory. *Psychology of Music*, 25, 120-132.
- RAWLINGS, D., HODGE, M., SHERR, D. e DEMPSEY, A.** (1995). Toughmindedness and preferences for musical excerpts, categories and triads. *Psychology of Music*, 23, 63-80.
- RECHARDT, E.M.D.** (1985). Experiencing music. *Scandinavian Psychoanalytic Review*, 8, 95-113.
- REICH, W.** (1973). *Analisi del carattere*. SugarCo, Milano.
- REICH, W.** (1975). *La funzione dell'orgasmo*. SugarCo, Milano.
- REPP, B.H** (1993). Music as motion: A synopsis of Alexander Truslit's (1938) *Gestaltung und bewegung in der Musik*. *Psychology of Music*, 21, 48-72
- RICCIOTTI, A.** (1996). musica e comportamenti devianti della popolazione giovanile: revisione della letteratura, In *Quaderni di Musica Applicata*. Ediz. Fonografiche e Musicali PCC, Assisi.
- RICE, R.** (1980). The content of popular recordings. *Popular Music and Society*, 7(2), 140-158
- RIDER, M.S., FLOYD, J.N., KIRKPATRICK, J.** (1985). The effects of music imagery and relaxation on adrenal corticosteroids and re-entrainment of circadian rhythms. *Journal of Music Therapy*, 22, 46-85.
- RIEMER, J.W.** (1981). Deviance as fun. *Adolescence*, 16, 39-43.

- ROBINSON, T.O., ZILLMANN, D.; WEAVER, J.B.** (1996). Exploring the relation between personality and the appreciation of rock music. *Psychological Reports*, 78, 259-269.
- ROE, K.** (1985). Swedish Youth and music: Listening patterns motivations. *Communications Research*, 12, 343-362.
- ROSE, G. J.** (1963). Body ego and creative imagination. *Journal of American Psychoanalytic Association*, 11: 4, 775-789.
- ROSE, M.R.** (1984). Overview of endocrinology of stress. In: BROWN, G.M. et al. *Neuroendocrinology and Psychiatric discorde*. Raven Press.
- RUGGIERI, V.** (1987). *Semeiotica dei processi psicofisiologici e psicosomatici*; Il Pensiero Scientifico, Roma. .
- RUGGIERI, V.** (1988). *Mente-Corpo-Malattia*. Il Pensiero Scientifico, Roma.
- RUGGIERI, V.** (1997). *L'Esperienza Estetica: Fondamenti psicofisiologici per un'educazione estetica*. Armando Editore, Roma.
- RUGGIERI, V., FABRIZIO, M.E.** (1994). *La problematica corporea nell'analisi e nel trattamento dell'anoressia mentale*. Edizioni Universitarie Romane, Roma.
- SALVATORE, G.** (1998). Dea ex machina. La trance, i rave e il bisogno di trascendenza, in *Techno-Trance. Una rivoluzione di fine millennio*, a cura di Salvatore, G., Castelvechi, Roma.
- SANTARIELLI, M.** (1995). I raver de Roma, In *Culture del conflitto*. Costa & Nolan, Genova.

- SAUNDERS, N.** (1995). *Ecstasy and the Dance culture*. Nicholas Saunders, London.
- SCHUESSLER, K.F.** (1948). Social background and musical taste. *American Sociological Review*, 13, 330-335.
- SLOBODA, J.A.** (1988). *La mente musicale: psicologia cognitiva della musica*. Il Mulino, Bologna.
- SOLOWIJ, N., HALL, W. & LEE, N.** (1992). Recreational MDMA use in Sydney: a profile of ecstasy users and their experiences with the drug. *British Journal of Addiction*, 87, 1161-1172.
- SPITZ, E.H.** (1965). The evolution of dialogue. In *Drives, Affects, Behavior*. Ed. Schur. International University Press, New York:
- SPITZ, E.H.** (1985). *Art and Psyche*. Yale University Press, New Haven.
- STEFANI, G.** (1996). *Intense emozioni in musica*, Bologna, CLUEB.
- STEPTOE, A., COX, S.** (1988). Acute effects of aerobic exercise on mood. *Health Psychology*, 7, 329-340.
- TAGG, P.** (1994). *Popular music. Da Kojak al Rave*, Bologna, CLUEB.
- TOLHURST, G.C.; HALLIER, H.; LEEPER, L.** (1984). Listening preferences for music as a function of age. *Folia Phoniatrica*, 36(2), 93-100.
- TOOK, K.J.; WEISS, D.S.** (1984). The relationship between heavy metal and rap music and adolescent turmoil. *Adolescence*, 29(15), 613-623.

- VANDERARK, S.D., ELY, D.** (1992). Biochemical and galvanic skin responses to music stimuli by college students in biology and music. *Perceptions and Motor Skills*, 74, 1079-1090.
- VANDERARK, S.D., ELY, D.** (1993). Cortisol, biochemical and galvanic skin responses to music stimuli of different preference values by college in biology and music. *Perceptions and Motor Skills*, 77, 227-234.
- VENTURINI, R. ANELLO, A.** (1981). *Musica: terapia e autorealizzazione*. Bulzoni editore, Roma.
- VITZ, P.C.** (1966). Affect as a function of stimulus variations. *Journal of experimental Psychological*, 71, 74-79.
- WARNER, C.** (1984). *Dimension of appeals of popular music: A new factor-analytic approach to classify music*. Paper presented to the Speech Communication Association, Chicago.
- WASS, H., RAUPP, J.L., CERULLO, K., MARTEL, L.G., MINGIONE, L.A., & SPERRING, A.M.** (1988). Adolescents' interest in and views of destructive themes in rock music. *Omega: Journal of Death and dying*, 19, 177-186.
- WASS, H., MILLER, M.D., REDDITT, C.A.** (1991). Adolescents & destructive themes in rock music: A following up. *Omega: Journal of Death and dying*, 23(3), 199-209.
- WOBER, J.M.** (1984). *Teens and taste in music and radio*. Independent Broadcasting Authority, London.

- ZENATTI, A.** (1991). Aesthetic Judgements and musical cognition: a comparative study in samples of french and british children and adults. *Psychology of Music*, 19,65-73.
- ZENATTI, A.** (1976). Influence de quelques variables socio-culturelles sur le développement musical de l'enfant. *Psychologie Francaise*, 21, 185-190.
- ZENATTI, A.** (1980). *Tests Musicaux pour jeunes Enfants avec Applications en Psychopatologir de l'enfant et de l'adulte*. Issy-les-Moulinex: EAP.
- ZENATTI, A.** (1981). *L'Enfant et son Environnement Musical: Etude Expérimental des Mécanismes Psychologiques d'Assimilation Musicale*. Issy-les-Moulinex: EAP
- ZIMMERMAN, L.M., PIERSON, M.A., MARKER, J.** (1988). Effects of music on patient anxiety in coronary care units. *Hert Lung* 17, 560-566.
- ZUCKERMAN, M.** (1979). *Sensation Seeking: Beyond the Optimal Level of Arousal*. Erlbaum. Hillsdale; N.J.
- ZUCKERMAN, M.** (1994). *Behavioral Expressions and biological bases of sensation seeking*. University Press, Cambridge.

APPENDICE

Scala di preferenze musicali

(Traduzione e adattamento a cura di Mario D'Andreta)

Per le domande 2/12, indica con una X la risposta appropriata.

1. Età: _____

2. Sesso: F M

3. Attualmente, hai disturbi dell'udito? No Si

(se si, specifica di che tipo):

4. Per quanti anni hai studiato teoria musicale e solfeggio al conservatorio o in scuole private, negli ultimi 5 anni?

0 1 2 3 piu' di 3

5. Per quanti anni hai seguito lezioni di strumento musicale o canto, singolarmente o di gruppo, negli ultimi 5 anni?

0 1 2 3 piu' di 3

6. Per quanti anni hai suonato uno strumento, da solista o in gruppo, negli ultimi 5 anni ?

0 1 2 3 piu' di 3

7. Indica qui di seguito il tuo livello generale di comprensione della musica

A =Non so niente di musica

B =Capisco molto poco di musica

C =Capisco qualcosa della musica

D =Capisco molto della musica

E =Conosco quasi tutto della musica

8. Quanto e' stata importante la musica nella tua vita negli ultimi 3 anni?

- 0 = di nessuna importanza
- 1 = di importanza minore
- 2 = moderatamente importante
- 3 = molto importante
- 4 = di estrema importanza

9. Di solito quante ore al giorno trascorri ascoltando musica, sia mentre fai altre cose, sia come attivita' principale:

- 0 1-2 3-4 5-8 9 o di piu'

10. Quante ore vorresti trascorrere ascoltando musica?

- 0 1-2 3-4 5-8 9 o di piu'

11. Qual'e' il tuo livello abituale di coinvolgimento quando ascolti musica?

- A = Quasi nullo, di fondo
- B = Poco
- C = grande
- D = totale concentrazione

12. Quanti eventi musicali (concerti, recitals, discoteca, etc., di tutti i tipi) hai seguito negli ultimi 12 mesi?

- 0 1-3 4-6 7-9 10 o piu'

Per le domande 13-141 indica nello spazio apposito il tuo livello di preferenza per le seguenti categorie di musica, usando queste risposte:

- 0 = non mi piace**
- 1 = indifferente, non mi piace ma neanche mi dispiace, non la conosco**
- 2 = mi piace un poco**
- 3 = mi piace moderatamente**
- 4 = mi piace molto**

Note: Gli esempi di artisti sono dati solo per aiutarti a identificare le categorie(generi), percio' dai un giudizio alla categoria e non all'artista.

Rock

- 13. ___ Rock classico (Rolling Stones, Doors)
- 14. ___ Rock and roll (E. Presley, B. Holly)
- 15. ___ Acid rock (Jimi Hendrix)
- 16. ___ Grunge (Pearl Jam, Nirvana)
- 17. ___ Pop rock (Queen, Madonna,)
- 18. ___ Punk rock (GreenDay, Sex Pistols, Bad Religion)
- 19. ___ Alternative (Hole, Smashing Pumpkins, Nick Cave and the Bad

Seeds)

- 20. ___ Mainstream (U2, REM)
- 21. ___ New Wave (Smiths, Clash)
- 22. ___ Rock psichedelico (Pink floyd, Greateful Dead)
- 23. ___ Rock progressive (Genesis, Henry cow),
- 24. ___ Folk Rock (B.Dylan L. Cohen)
- 25. ___ Rock italiano (Vasco Rossi, Ligabue, Litfiba)
- 26. ___ Rock psichedelico Inglese (Tim Buckley, Nick Drake)
- 27. ___ Gothic (Dead can dance, Sioux & the Bansheers, Sister of mercy)
- 28. ___ Dark (Cure, Bahuaus)

Metal

- 29. ___ Noise (Jesus Lizard, Helmet, Crunch)
- 30. ___ Heavy metal (Iron Maiden, Judas Priest)
- 31. ___ Black metal (Black Sabbath, Venom)
- 32. ___ Industrial (Nine inch nails, Ministry white zombie, Marilyn Manson, Brume)
- 33. ___ Death metal (Sepultura, Slayer)
- 34. ___ Hard Rock (Deep Purple, Led Zeppelin, Guns N Roses)
- 35. ___ Trash (Anthrax, Metallica)
- 36. ___ Hardcore (Dead Kennedys)
- 37. ___ Crossover (Faith no more, Red Hot Chili Peppers)

Musica d'Avanguardia

- 38. ___ Jazz d'avanguardia (B. Phillips, M. Westbrook)
- 39. ___ Improvvisazione radicale (Hank Benning, Derek Bailey)
- 40. ___ Rock Avanguardia (F. Zappa)
- 41. ___ Art Rock (genesis, King Crimson, Yes)
- 42. ___ Avanguardia (John Zorn, Stormy Six, Arto Lindsay)

Musica classica

- 43. ___ Barocca (Bach, Handel)
- 44. ___ Classicismo (Mozart, Beethoven)
- 45. ___ Romantic ismo(Schumann, Tchaikovsky, Chopin)
- 46. ___ Impressionisti(Debussy)

- 47. ___ Neoclassicismo(Stravinsky,Prokofiev)
- 48. ___ Contemporanea (Bernstein, Schoenberg)
- 49. ___ Minimalismo (Nyman, Glass, Riley, Mertens)
- 50. ___ Opera Lirica (Rossini, Verdi, Puccini)
- 51. ___ Colonne sonore film (E.Morricone J.Barry, Vangelis)

Elettronica

- 52. ___ Classica (Carl Stockhausen, Xenakis, Boulez)
- 53. ___ Moderna (Jean-Michel Jarre, Mike Oldfield, Vangelis)
- 54. ___ Ambient/ (Brian Eno Rohdelius H. Budd)
- 55. ___ New Age (Yanni, Patrick O'Hearn, David Arkestone)
- 56. ___ Elettroacustica (Luc Ferrari, Chion, E.Pausser)

Jazz

- 57. ___ Dixieland (Preservation Hall Jazz Band)
- 58. ___ Swing (Glenn Miller, Duke Ellington, Benny Goodman)
- 59. ___ Bebop (Charlie Parker, Dizzie Gillespie)
- 60. ___ Progressive jazz (Miles Davis, Weather Report)
- 61. ___ Cool (Lester Young, Lenny Tristano, Chet Baker))
- 62. ___ Free (John Coltrane Cecil Taylor)
- 63. ___ Jazz/pop (Maynard Ferguson, Lee Rawls)
- 64. ___ Acid jazz (Brand New Heavies, DIG, Ronny Jordan)
- 65. ___ Electric jazz (C. Corea)
- 66. ___ Easy Jazz (Jellow Jacket)
- 67. ___ Fusion (John McLaughlin)

Soul/rhythm & blues

- 68. ___ Rhythm & blues (B.B. King)
- 69. ___ Soul-rock (Stevie Wonder, Boyz II Men)
- 70. ___ Gospel (Aretha Franklin)
- 71. ___ Soul-jazz style (Ray Charles)
- 72. ___ Funk (J.Browne)
- 73. ___ Blues (John Lee Hooker)

Pop

- 74. ___ Musica da discoteca (commerciale)
- 75. ___ Musica leggera (Sanremo e dischi in classifica)
- 76. ___ Cantautori (De Gregori, Guccini, De André, Vecchioni, Battiato)
- 77. ___ Hip pop (Puff Duddy, Coolio, Casino Royale)
- 78. ___ Rap (Ice-T, Beastie Boys)
- 79. ___ Brit pop (Oasis, Verve, Blur)

Electro Dance (Club Music)

- 80. ___ Jungle/Drum'n bass (Goldie, Howie B Roni Size)
- 81. ___ House (Laurent Garnier, Cold Cut, Daft Punk, C.Craig)
- 82. ___ Trance (NamLook, 808 State, Underworld)
- 83. ___ Trip hop (Massive Attack, Tricky, Morcheeba)
- 84. ___ Break beat (Fat boy slim, Propellerheads)
- 85. ___ Big Beat (Chemical Brothers, Wiseguys)
- 86. ___ Electro (Orb, Photek, Apollo 440)
- 87. ___ Techno (Transglobal Underground, Loop Guru, D.May, L.F.O)
- 88. ___ Ambient (Orbital, Future Sound of London)
- 89. ___ Underground
- 90. ___ Progressive (D'Agostino)

Reggae

- 91. ___ Ska (Skatala', Buster's, Specials)
- 92. ___ Rootz (Bob marley, Alpha Blondy, steel Pulse)
- 93. ___ Raggamuffin (Sud Sound System, Dance hall, Selecta)
- 94. ___ Dub (Almamagretta, Dubital, Dub Syndacate, Zion Train)

Popolare/etnica

- 95. ___ Musica popolare italiana: Tarantella, tammurriata, canti sardi (NCCP, Tenores de bitti)
- 96. ___ Musica celtica (Chieftains, L. McKennitt)
- 97. ___ Musica africana (Ali Farka Toure, Khaled, Miriam Makeba)
- 98. ___ World music (Youssou N'Dour, Ustad Nusrat Fateh Ali Khan, P. Gabriel)
- 99. ___ Musica est europeo (Yddish-Kletzmer: Moni Ovadia, Abe Schwartz)
- 100. ___ Brasiliana: samba bossanova (Caetano veloso, Joao Gilberto, Pixinguinha)
- 101. ___ Cubana: Calypso, mambo, Rumba, Salsa (Perez Prado, Tito Puerte)
- 102. ___ Indiana (Ravi Shankar, Trilok Gurtu)
- 103. ___ Gitana (Flamenco, Sivigliana)

104. Se tu dovessi scegliere uno dei seguenti elementi della musica come quello che piu'influenza le tue preferenze, quale sarebbe?

- A =ritmo
- B =melodia
- C =armonia
- D =timbro degli strumenti
- E =loudness
- F =testi

105. Apprezzi di piu' la musica quando la ascolti da solo o quando sei insieme ad altre persone?

Da solo insieme ad altri

Questionario sulla tensione posturale

Età: _____

L'elenco che segue riporta in modo analitico le varie parti del corpo.
Si sieda comodamente; legga con attenzione ogni termine e quantifichi l'intensità della tensione percepita in quel distretto con un punteggio da 0 a 10 scrivendolo direttamente sulla parte corrispondente della figura. Parte del corpo

Nuca__
 Viso__
 Fronte __
 Occhi__
 Bocca__
 Mandibola__
 Collo__
 Spalle__
 Schiena__
 Zona
 lombare__
 Glutei__
 Avambraccio_
 Gomito__
 Braccio__
 Mano__
 Torace__
 Fianchi__
 Addome__
 Zona sopra
 l'ombelico__
 Zona intorno
 all'ombelico__
 Zona sotto
 l'ombelico__
 Pube__
 Coscia__
 Ginocchio__
 Gamba__
 Caviglia__
 Piede__
 Tutto il corpo_

